

EGDM

MILITARY HISTORY & GEOPOLITICS

EGDM Revista História
Militar
1ª Edição/ Janeiro 2025

7 ASSIN

HISTORY OF WAR

EDITORIAL

Nossa revista nasceu de um sonho que tinha e ainda temos como foco em dois tópicos, o primeiro é a desmistificação do mundo militar, que ele é somente para os integrantes das forças armadas; e o segundo é o de levar informações assertivas às pessoas que querem entender a engrenagem política do mundo. A EGDM Revista História Militar, é um dos sonhos do nosso editor chefe que se concretiza juntamente com você caro leitor, pois nosso foco é o de transmitir informações, fatos históricos ainda relevantes não apenas ao povo brasileiro, mas a todo cidadão do mundo, em nossa revista abordaremos temas atuais sobre conflitos regionais, geopolítica, armamentos, forças armadas do Brasil, Marinha, Aeronáutica, curiosidades do passado que ainda interferem na vida de todos tanto na vida comum, quanto na vida política da nossa nação.

Nossa revista terá uma linguagem de fácil acesso e compreensão, para poder apresentar o mundo militar, os termos militares, grandes personagens da histórica bélica mundial, fatos da sociedade brasileira; tudo isso sem pregar ideologia, sem viés político-partidário, e isso você verá na leitura da nossa primeira matéria.

Sempre questione, sempre se pergunte o que eu posso fazer para melhorar a condição humana no nosso planeta?

Desejamos a você uma boa leitura e aprendizado, e qualquer sugestão de artigo, reportagem ou matéria entre em contato conosco através de nossos canais.

REVISTA HISTÓRIA MILITAR

CONSELHO EDITORIAL

Eduardo da Costa Honorato

Professor licenciado por Unifran em História, Especialista em História da Guerra pelo instituição do Grupo Faveni, pós graduado com Especialização em Relações Internacionais pela Instituição Faculdade Iguazu e Especialista em Direito Militar.

Professor e redator de Revistas e Artigos Científicos.

Especialista em jornalismo impresso.

<http://lattes.cnpq.br/6476765786543417>

E-mail: eduardodacostahonorato@gmail.com

Andréia das Chagas Marciano

Professora licenciada no ensino de Artes Visuais, com Profissionalização Técnica em Música no instrumento de violino – Magistério Técnico.

Radialista apresentadora e Jornalista.

E-mail: andreaarte2024@gmail.com

Elaine Miranda

Advogada Corporativa Empresarial, generalista, trabalhista (individual, coletivo/sindical), compliance, administrativo, cível, indenizatórias (danos morais/ materiais, direitos autorais, ambiental, previdenciário e outros), societário, imobiliário. Direito trabalhista, Relações trabalhistas e sindicais, prevenção de acidentes, CIPA. Gestão de contratos, auditorias, análise, mitigação e eliminação de riscos. Gestão de contratos, redução de processos com impacto positivo no budget anual, análise, controle e eliminação de riscos com mão de obra celetista, terceirizada e prestadores de serviços, experiência em atividade fabril.

Douglas E.O Ribeiro

Graduado em Processos Gerenciais pelo Instituto Federal, com especialização em Logística Reversa, com 10 anos na área que atua.

Nossa capa

Arte gráfica produzida por IA.

1ª Edição - Janeiro de 2025.

Foto:

<https://app.leonardo.ai/>

Equipe Técnica

Editor-Chefe	Eduardo Honorato
Diretora Arte	Andréia Chagas
Editora Executiva	Elaine Miranda
Editora Associada	Thaís Colvara
Editora Assistente	Eveline Firmino
Assistente Editorial	Douglas E. Oliveira
Editor de artigos	Andréia Chagas

FALE CONOSCO

É com muito orgulho que apresentamos a vocês caros amigos leitores, a nossa primeira edição da Revista História Militar. A revista nasceu da união de diversos professores, entre elas as professoras Elaine Miranda, advogada com mais de 20 anos de experiência no ramo do Direito empresarial e trabalhista, professora de língua inglesa e português, do professor Eduardo Honorato, especialista em História da Guerra, Relações Internacionais, Direito Militar e Jornalismo Impresso, também da professora Thaís Colvara, formada em Biologia.

Em nossa revista, que também será sua, você encontrará matérias, comentários, pesquisas, artigos, relacionados as áreas de Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Direito Castrense, Trabalhista e Empresarial, além de artigos e matérias sobre a geopolítica e os conflitos militares ao redor do planeta.

Terá publicações semestrais, com nossa primeira edição agora, nesse mês de janeiro de 2025.

Para falar com nossa redação, escreva para o

e-mail abaixo:

espguerra.militare@gmail.com ou
revistahistoriamilitare@gmail.com

Ou escreva para nossa redação:

EGDM - Revista Historia Militar
Avenida Porto Seco,150 - Apt 103 - Bloco 08
Cidade: Varginha - Mg
CEP: 37031-080
Bairro: Flamboyant

Ou através do QR- Code abaixo:

EGDM

REVISTA HISTÓRIA MILITAR

Índice

02 Editorial

07 Eugenismo -
Arianismo - Campos
de Concentração

19 Grandes Estrategistas
- Alexandre o Grande

35 Ideologias: Fascismo

53 Ligando os Pontos:
Futurismo

57 Máquinas Voadoras:
Gripen NG

64 Poder Naval: Força
Política e de Guerra -
China

75 Submarinos: Classe
Akula

78 Batalhas Navais:
Batalha de Salamina

86 Carreira Militar:
Marinha do Brasil

92 Nossos Livros de
Cabeceira

93 Mensagem do Editor

REVISTA HISTÓRIA MILITAR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Avenida Porto Seco, 150 - Varginha, MG
Eduardo C. Honorato

(21) 97130-5370

EGDM

HISTORY OF WAR

NESSA EDIÇÃO

SUBMARINO
AKULA

EUGENISMO E
ARIANISMO

ALEXANDRE O
GRANDE

FASCISMO

PODER NAVAL

BATALHA DE
SALAMINA

GRIPEN NG

FUTURISMO

CARREIRA
MILITAR

EUGENISMO E ARIANISMO

Algumas das ideias megalomaniacas dos nazistas durante a passagem deles pelo poder foi a eugenia e o arianismo; mas não se confundam, esses dois termos não eram ideias apenas difundidas na Alemanha nazista, mas em vários outros países, como os Estados Unidos, Suécia e Suíça.

Correntes Filosóficas: Eugenismo e Arianismo

Nos anos que findaram o fim do século XIX e o início do século XX, foi uma época de convulsão social e de ideias, era salutante a ideia reacionária do marxismo contra o capitalismo exploratório e desenfreado dos recursos e da mão de obra, as péssimas condições de trabalho, as teorias da evolução de Charles Darwin; e a partir dessas ideias de evolução, surgiu também concepções de raça no fim do século XIX que hoje para nós são inadmissíveis.

Francis Galton foi um antropólogo inglês que utilizou o termo eugenismo em 1883, definindo como estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações físicas ou mentalmente; de forma geral e simples é a tentativa de controle genético da sociedade. Galton em seus variados estudos, levando em consideração os dados coletados de suas observações propôs que a inteligência de várias famílias inglesas por várias gerações eram hereditárias, esse cientista acreditava piamente nisso e formulou uma interpretação tendenciosa chamada de eugenia positiva.

As ideias eugenistas alemãs vieram de um ensaio literário do Conde Arthur de Gobineau, chamado de *L'inegalité des races humaines*, devido o fato de que a exemplo da Inglaterra as classes ricas e mais cultas estavam diminuindo enquanto as classes mais pobres aumentavam significativamente, temendo assim uma degeneração biológica, e logo isso se tornou um movimento que atraiu diversos cientistas e grande parte da população entre os anos de 1870 e 1933.

FRANCIS GALTON

EUGENISMO

As ideias de eugenismo em termo de invenção, ela é inglesa e não alemã e na vanguarda do legislativo ela tem raízes nos Estados Unidos.

A eugenia nazista foi a política social adotada durante o governo nazista na Alemanha e tinha como foco o melhoramento da raça ariana (você verá logo a frente sobre a raça ariana), expurgando da sociedade de forma definitiva os indesejáveis, como os deficientes físicos, mentais, homossexuais, insanos e fracos. Estima-se que mais de 400 mil pessoas foram esterilizadas e 70 mil foram mortas através da eutanásia compulsória.

Em outubro de 1939, Hitler assinou um decreto com data retroativa a 01 de setembro de 1939 autorizando Philipp Bouhler (primeira foto) alto oficial da chancelaria do Reich e do partido nazista, e o médico Karl Friedrich Brandt, oficial da SS a implantar o programa da eutanásia, que durante os julgamentos em Nuremberg após o fim da segunda guerra, ficaram conhecidos como Programa Aktion T4. Conforme a transcrição do decreto assinado por Hitler.

“O líder do Reich Philipp Bouhler e Dr. Brandt estão encarregados da responsabilidade de ampliar a competência de certos médicos, designados pelo nome, de modo que os pacientes, baseando-se no julgamento humano, que forem considerados incuráveis, podem ser-lhes concedida a morte de misericórdia após exigente diagnóstico” Miller (2007)

OS INDESEJÁVEIS

Mas tudo isso não era apenas realizado pelo governo nazista, as “leis” de ideias higienistas raciais também existiram nos Estados Unidos, mais precisamente com a Lei Racial Integrity Act of 1924; Suécia e Suíça também consideravam aceitáveis essas ideias e as colocavam em prática. Um exemplo desse absurdo foi quando o governo sueco entre os anos de 1935 e 1975 ordenou a esterilização de 63 mil pessoas.

Entretanto com a chegada do nazismo ao poder, em julho de 1933 a lei para a Prevenção de Descendentes Hereditariamente Doentes; prescrevia a esterilização compulsória a essas pessoas com doenças degenerativas, esquizofrenia, epilepsia, doença de Huntington, alcoolismo e até o chamado desvio social, que em sua maioria eram os homossexuais. Segundo os alemães pós primeira guerra mundial, interpretavam que o darwinismo sugeria que uma nação deveria promover a propagação de genes benéficos a sociedade, além das antigas crenças e histórias de Esparta onde as crianças que nascessem “defeituosas” eram lançadas em penhascos para morrerem.

Com a autorização da criação do Comitê do Reich para o Registro Científico de Doenças Hereditárias e Congênitas, passou a ser autorizado também a aprovação de candidatos a serem submetidos a eutanásia, com casos semelhantes ao de uma criança, onde os próprios pais escreveram a Hitler pedindo a autorização do líder político para fazerem a procedimento, tudo isso devido a fé cega que esses pais colocavam no regime nazista e claro também às propagandas veiculadas nas rádios da Alemanha; o fato é que Hitler aceitou e o menino Gerhard Kretschmar foi a primeira vítima desse processo genocida de inocentes.

A partir de então todos os médicos e parteiras eram obrigados a informar as autoridades de saúde sobre as crianças que nasciam com má formação, ou qualquer tipo de deficiência incapacitante, crianças com menos de 03 anos de idade com doenças graves eram mortas. As doenças relacionadas como hereditárias foram a Síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia, má formação de qualquer tipo, paralisia cerebral, e em sua maioria eram mortos com uma injeção de fenol e no atestado de óbito era colocado que as crianças haviam morrido de pneumonia.

GERALMENTE AS FAMÍLIAS PERMITIAM...

Geralmente as famílias permitiam que as crianças fossem levadas, pois elas eram enganadas, eram-lhes dito que as crianças iriam para centros especiais de tratamento, de onde elas nunca voltavam.

Com a eclosão da guerra em 1939, o programa nazista diminuiu o rigor das inspeções para selecionar quem era elegível para sofrer a eutanásia, daí passou a ser qualquer um com o critério mínimo já era aceito. O programa foi expandido para as crianças maiores de 03 anos de idade e aos adolescentes, crianças judias começaram a ser conduzidas a esses centros nazistas. Um departamento especial foi criado para tratar a questão de raça dos chamados mestiços judaico-arianos menores.

Com os seis centros psiquiátricos de extermínio nazista, chamados de centros de eutanásia. Em 1941, mais de 5 mil crianças foram mortas. Nesses centros que oficialmente funcionaram de 1940 a setembro de 1941 com exceção de um apenas que esteve em funcionamento até 1944. Foram mortas respectivamente em cada um desses centros os seguintes números apresentados:

Centro Grafeneck, 9839 crianças;
Centro Brandenburg, 9772 crianças;
Centro Bernburg, 8601 crianças;
Centro Hartheim, 18269 crianças;
Centro Sonneinstein, 13720 crianças;
Centro Hadamar, 10072 crianças mortas pelas políticas de eutanásia do regime nazista.

O centro Hartheim foi o que por mais tempo ficou ativo, ficando em funcionamento até dezembro de 1944.

Após o fim da guerra em 1945, em dezembro de 1946 um tribunal militar foi instaurado com juízes norte americanos que teve como principais ações, o julgamento de 23 médicos e

administradores dos centros de eutanásia, foram julgados por crimes contra a humanidade, experimentos humanos e entre os réus 07 foram absolvidos, 07 condenados à morte e 05 a prisão perpétua o restante dos indiciados receberam penas de prisão brandas, como ficarem presos de 15 a 20 anos.

De tudo isso nos resta fazer uma significativa reflexão, 70.273 vidas de crianças e adolescentes foram tiradas por uma ideologia de superioridade que no final demonstrou ter nada de superior, procedimentos conduzidos por maníacos, pessoas insanas que usavam por justificativa a suposta superioridade racial e a suposta eugenia de seleção das pessoas. Ceifaram a vida de crianças que poderiam ter um futuro melhor ou até mesmo mudado a sua realidade com a atenção e tratamento devido.

A história nos mostra erros do passado que jamais devemos repetir, a vida é preciosa, fundamental para que todos possam aprender e nos tornar humanos.

ARIANISMO

Por: Historiador
Eduardo Honorato

“AS CAUSAS DA DISCRIMINAÇÃO VARIAM COM O TEMPO”

Pele clara, pessoas altas, olhos e cabelos claros parece ser até hoje os ideais de beleza; mas na época do 3º Reich, era a separação da raça ariana pregada e veiculada por Hitler e a alta cúpula nazista.

O Arianismo não é apenas a descrição feita acima, os arianos alemães eram classificados em 3 subcategorias que iremos ver ao longo desse artigo; usaremos como base explicativa o livro dos escritores brasileiros e pesquisadores, Demétrio Magnoli e Elaine Senise Barbosa, *O Mundo em Desordem*. Onde para entendermos as raízes antissemitas veremos conforme o texto que a intolerância aos judeus não foi uma característica apenas dos alemães nazistas que se denominavam como arianos. Segundo as palavras de Magnoli & Barbosa (2011, p.268-269). “ Na história do antissemitismo, as causas da discriminação variam com o tempo. No século XIX, a temática religiosa, tipicamente medieval, deu lugar à questão cultural, nacional e racial. O Iluminismo havia trazido o Estado laico e , embora os preconceitos não desapareçam por ato de lei, a confissão religiosa deixava de ser um elemento de política. Os judeus começavam a sair dos guetos e viver com os demais cidadãos, sem depender de uma relação de favor com os reis. Nas terras do antigo império sacro germânico, o chamado primeiro Reich, então transformado em Confederação do Reno por Napoleão Bonaparte; Johann Gottlieb Fichte, professor da Universidade de Berlim e um dos mais destacados filósofos da época, publicou em 1808 os *Discursos à Nação Alemã* , invocando a união do povo para lutar contra a potência ocupante (França).

Fichte apelava a uma comunidade política diferente daquela tradicional, ligada à aristocracia. Ele falava do povo, a comunidade formada por pessoas unidas por laços com a terra, a língua e a raça, esta última como cultura. Fichte remontava a nação alemã aos povos germânicos que resistiram à conquista do Império Romano conservando seus laços com a terra ancestral e a cultura original. Era portanto, na condição de representante dessa pureza original que o povo alemão deveria se unir para defender a sua língua e sua raça, combatendo o judeu, agora visto como “estrangeiro” em razão de sua religião e cultura específica.

Fichte desempenhou o papel de pai do antissemitismo alemão contemporâneo. Para ele a presença dos judeus se tornara uma ameaça à pureza do volk". Na segunda metade do século XIX sob a influência de algumas teorias raciais tal como a questão sanguínea onde para os alemães era através do sangue que acontecia a transmissão de características biológicas, sociais e intelectuais. Sendo nessa época também que surge a designação semita, para se referir ao povo judeu, e a questão judaica passou a ser tratada como sinônimo de raça, ou seja o racismo estrutural. Além de que no contexto nacionalista os judeus eram considerados um ovo sem pátria, pois eram vistos como nômades pois não possuíam um Estado- Nação constituído, e isso os delimitava como simples parasitas sociais de outros povos e raças.

Essas mesmas ideias reaparecem no início do século XX, na obra intitulada por *As Fundações do Século XIX*, escrita pelo inglês Houston Stewart Chamberlain que viveu na Alemanha e foi casado com a irmã do compositor Wagner, nessa obra ele defendia que a raça ariana, ou seja o povo alemão deveria se sobrepujar os semitas, que representavam uma ameaça à nação alemã. O escritor viria a fazer parte do partido nazista até no ano de sua morte que foi em 1927, muito antes e Hitler chegar ao comando do partido.

Outro escritos alemão que também fez parte do partido nazista, foi Alfred Rosenberg que em 1930 publicou *O Mito do Século XX* obra essa que gritava a todos os cantos da Alemanha contra o perigo da mistura entre os arianos (alemães) e os judeus, para o escritor ele os grandes problemas vividos na Europa advinham das ideias judaicas.

Hitler ao contrário de vários outros nomes do alto escalão nazista, tais como Himmler e Goebbels não apresentava um fanatismo desacerbado pela questão racial biológica, para o Führer o volks (povo alemão original), tinha um sentido histórico, quase que sagrado, na concepção de Hitler os judeus eram os inimigos eternos da raça ariana, o ódio do líder nazista era baseado numa concepção da história sobre os judeus.

Judeus ao longo do governo nazista foram perseguidos, exonerados de seus cargos públicos, livros semitas foram queimados, professores judeus demitidos, esse ciclo de perseguição atingiu seu ápice com as Leis de Nuremberg em 1935, que proibia o casamento de alemães com judeus; no início do governo nazista alguns judeus foram encaminhados para a região da palestina e proibidos de usarem as cores e bandeiras do Reich, mesmo muitos deles sendo alemães de nascimento. Até que em janeiro de 1942 na Conferência de Wannsee foi definido os meios de morte em massa dos judeus que passaram a ser levados aos campos de concentração, muitos morreriam em câmaras de gás e seriam cremados para não sobrar vestígios; tudo isso em nome do arianismo, da raça superior.

Johann Gottlieb Fichte – filósofo alemão.

No ideário nazista a raça ariana seria uma das 03 grandes raças...

Raça Nórdica

Raça Alpina

Raça Mediterrânea

Essa luta pelo arianismo alemão, vem de séculos onde os povos germânicos tidos como bárbaros durante o Império Romano, não eram bem vistos pelos outros povos e isso continuou até o século XIX, quando inclusive os italianos se julgavam superiores aos alemães, todos esses anos desde o fim do Império Romano até o início do século XX, foi o que deu motivação histórica para os estudos do arianismo que o governo nazista levou adiante; dentro da Europa os alemães acabaram sendo o povo mais humilhado dentro do continente, mudando um pouco essa situação durante o século XV, quando o Império Sacro Germânico comandava quase toda a Europa. Tudo isso serviu de base para Hitler, além das várias pesquisas e estudos que o líder nazista mandou realizar

No ideário nazista a raça ariana seria uma das 03 grandes raças e a designação ariana serviria para designar a raça branca ou do Cáucaso e seriam os descendentes das tribos que se originaram ao sul da atual Rússia, há cerca de 8 mil anos (ou seja, 10 mil anos somando-se os 8 mil anos mais os 2 mil anos atuais); essas tribos antigas estariam nas atuais localidades da Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Turquia e partes do sul da Rússia, o termo arianismo que tem origem da palavra ário, que na língua sânscrita significa nobre foi utilizada de forma mística por Hitler para implantar e justificar a sua política eugenista de raça pura na Alemanha.

Para os nazistas os arianos eram divididos na **Raça Nórdica** que tinha a aparência física de cabelo louro um pouco ondulado, olhos claros, pele rosada e estatura elevada, crânio dolicocefalo e frente reta. A **Raça Alpina** era caracterizada pelo crânio braquicefalo - largo e curto- traços arredondados, baixa estatura, ombros largos e pernas curtas, teriam uma pigmentação da pele entre o branco nórdico e o moreno mediterrâneo (típico dos italianos do sul), com cabelos castanhos. Os alpinos eram encontrados no leste e sul da França, norte da Itália, sul e nordeste da Suíça, Espanha, Portugal, Bélgica, Ucrânia, nos Bálcãs, Rússia e na Noruega Ocidental.

Por fim a **Raça Mediterrânea** era caracterizada pelo cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, pele oliva, cabelos lisos ou ondulados, estatura baixa e com musculatura braçal e peitoral aparentes a partir da puberdade, alta facilidade de bronzeamento em mudanças climáticas, eram comumente encontrados na Espanha, Itália, Grécia, Turquia, na região Balcânica, Alemanha, Índia, Norte da África e países da região pérsica como o Irã.

Vale ainda lembrar que é justamente do Irã que vem a designação mais clara sobre o conteúdo dessa matéria. No século III, sob o governo do Império Sassânida que foi o último império persa; antes do islamismo, os povos que faziam parte do Império chamavam o seu território de país dos arianos, que eram os povos que habitavam desde o terceiro milênio antes de Cristo o planalto iraniano; também tinham ligações com uma região denominada de Ária que era parte oriental do Império Aquemênida e localidade da Índia antiga.

Dawid Samoszul - morto no campo de Treblinka aos 9 anos de idade.

Com a ascensão de Hitler como chanceler em 1933, o termo ariano foi largamente utilizado e várias maneiras na vida pública e social alemã, a primeira lei que fazia a diferenciação de arianos e judeus, foi a lei de Restauração do Serviço Civil e Profissional. A lei emitida em 07 de abril de 1933 incluía uma cláusula chamada de parágrafo ariano - Arierparagraph - sendo a primeira medida jurídica tomada na Alemanha para excluir os judeus de organizações, profissões e outras esferas da vida pública, era uma espécie de ostracismo velado e aceito por todos, já que devido a forte propaganda antissemita, os nazistas colocaram os judeus como os inimigos na nação alemã; as leis raciais aprovadas em setembro de 1935 passaram a fornecer uma definição que restringia o termo judeu as pessoas que tivessem entre 03 a 04 avós como ascendência, eram considerados judeus de sangue puro. Já os arianos para serem considerados cidadãos alemães tinham que provar a descendência germânica ou ariana voltadas aos seus ancestrais de até o ano de 1800; entretanto os membros da **SS** tinham que comprovar que sua descendência vinha de arianos desde o ano de 1750.

Após exaustiva pesquisa a pessoa deveria fornecer os documentos e submetê-los ao escritório do Reich, ou seja, a Chancelaria para a averiguação dos fatos e dos documentos, caso aprovados as pessoas eram considerados arianos do Reich. Tudo isso abriu espaço para a intensificação da perseguição, prisão, submissão a escravidão e a morte de centenas de judeus e os não arianos. Com o início das ocupações expansionistas da Alemanha nas regiões da Renânia, Tchecoslováquia, Sudetos e a Áustria em 1938, invasão da Polônia em setembro de 1939 a Alemanha estendeu seus planos às áreas conquistadas e durante os anos de 1940 e 1941, Hitler firmou acordos militares com Itália, Hungria, Romênia e Bulgária dando o pontapé inicial para a extermínio em massa de judeus com a ajuda de seus aliados, inclusive do Japão na Ásia.

Por fim a **Endlösung der Judenfrage**, ou Solução Final passou a ser implantada, o assassinato deliberado e sistemático de judeus passou a ser realizado nos antigos campos de trabalhos forçados, que passaram a ser campos de extermínio. As vítimas tinham suas vidas ceifadas de 03 maneiras, através e fuzilamento em massa, asfixia nas câmaras de gás e em caminhões vedados preparados para matar as pessoas com o monóxido de carbono liberado do cano de descarga dos caminhões.

CAMPOS DE EXTERMÍNIO NAZISTAS

CAMPOS DE EXTERMÍNIO NA POLÔNIA

Nos campos de extermínio as autoridades alemãs com a ajuda de seus aliados, transportavam os judeus de todas as partes da Europa ocupada de trem usando a malha férrea do continente, essas mobilizações eram disfarçadas como ações de reassentamento, assim que os judeus chegavam aos campos eles eram levados direto para as câmaras de gás para serem mortos, os que tinham forças eram submetidos a trabalhos forçados antes de serem mortos. Nos cinco campos de extermínio mantidos pelos alemãs, todos eles fora do país, porque até aquele momento o povo alemão não tinha conhecimento que as pessoas levadas eram mortas. Todos foram construídos na Polônia, conforme as fotos abaixo os campos eram, o de Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka e Auschwitz-Birkenau.

Seis milhões de judeus morreram nesses locais, em câmaras de gás, caminhões adaptados, de fome, maus tratos, fuzilados. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos tiveram suas vidas tiradas por causa de ideologias, racismo, segregacionismo, xenofobia, preconceito. O questionamento que fica é, por quê?

GRANDES ESTRATEGISTAS

BATALHA DE GRÂNICO
BATALHA DE ISSUS
BATALHA DE GAUGAMELA

"A juventude de Pela, da Macedônia e os povos da Grécia [...] juntem-se aos seus soldados e confiai-vos a mim, para que nos movamos contra os bárbaros e nos libertemos da submissão persa, já que como gregos nós não devemos ser escravos de bárbaros."

Por: Historiador Eduardo
Honorato e Jornalista
Andréia Chagas

ALEXANDRE: O GRANDE

Alexandre da Macedônia, nascido na cidade de Pela no ano de 356 a.C, subiu ao trono da Macedônia com 20 anos de idade.

A antiga Grécia não chegou a formar de forma concreta um Império, as cidades-estados eram autônomas e independentes com a formação das Ligas de Delos e do Peloponeso podemos classificar essa divisão entre as cidades gregas como a primeira polarização da época, comparando-as com a formação da OTAN e o Pacto de Varsóvia na nossa atualidade. Anos de guerra levaram o povo grego e em especial as cidades de Atenas e Esparta ao enfraquecimento político e militar.

Figura 19 - Moeda Rainha Olimpia

Fonte: <https://www.worldhistory.org/image/1252/olympias>

Esparta assumia o controle do mundo grego com a ajuda econômica do antigo inimigo, o Império Persa esse por sua vez com as extrações de ouro vindas do Egito, acabou figurando como um Império poderoso e enorme em extensão; dessa forma a democracia ateniense deixava de existir e passava a forma de governo tradicional das terras espartanas, as oligarquias que comandavam a vida de forma geral no mundo grego; porém esse poder durou pouco, uma nova aliança os gregos foi criada e chefiada pela hegemonia da cidade de Tebas. Entretanto as batalhas travadas durante as guerras do Peloponeso no século V antes de Cristo deixavam caminho aberto para a expansão territorial e militar da Macedônia, que somente foi constituir um Império sob o governo de Alexandre após ele unificar toda a região grega e anexar os territórios juntamente com seu pai, sendo de fato a conquista de Alexandre, quando ele realiza as campanhas contra a Pérsia conquistando o maior império da terra.

Os macedônios tinham uma forma de governo baseado na monarquia hereditária, onde o rei tinha os papéis de chefe militar e juiz, isso para os gregos era visto como costumes arcaicos e não compatível com a ideia de democracia grega, por esse fato os macedônicos eram considerados bárbaros. Isso tem uma pequena mudança quando Filipe II da Macedônia então rei começa as suas campanhas de conquista pela Grécia.

Em dados cronológicos historiográficos, a denominação do maior conquistador da História foi Alexandre III que mais tarde, passaríamos a chama-lo de Alexandre o Grande. Alexandre, filho da Rainha Olimpia princesa de Epiro com o Rei Filipe II seria o único herdeiro ao trono, mas isso mais tarde seria colocado em cheque e sua mãe seria fundamental para manter a garantia do trono nas mãos de Alexandre.

Olimpia era filha do rei Neoptólemo I do Epiro. Ela e Filipe se mudaram para Pela, a capital da Macedônia, após o casamento. No entanto, a relação entre os dois não era boa desde o nascimento de Alexandre, em 356 a.C.

Alexandre teve como principal professor até seus 16 anos de idade o filósofo grego Aristóteles, que foi seu tutor ensinando ao príncipe da Macedônia filosofia, astronomia, literatura, matemática e política. O filósofo foi escolhido por Filipe pai de Alexandre pessoalmente para educar seu filho, com os ensinamentos de Aristóteles o jovem príncipe terminou sendo muito influenciado pelos ensinamentos de seu mestre, que incorporou na formação de Alexandre conceitos como justiça, virtudes e amizade, formado assim o moral do jovem príncipe que o acompanhariam pelo resto de sua vida, ensinou também as artes da guerra e da teoria política. Alexandre que era membro da Dinastia Argéada, uma antiga casa real fundada pelo basileu (rei) Caranus, era descendente de Hércules, semideus filho de Zeus, que para nós no Ocidente atual é o semideus Hercules; daí o mito da divindade de Alexandre com origem na cidade de Argos que era dedicada a Zeus. Com esse estigma de divino, Alexandre teve várias lendas que envolviam o seu nascimento, em uma delas a rainha Olimpia disse ter sonhado que na noite do ato sexual com Filipe, após o casamento um raio vindo do Monte Olimpo havia atingido seu útero.

A destreza militar de Alexandre começa a surgir quando o herdeiro da macedônia assume o trono como regente logo após seu pai sair para lutar contra os bizantinos. Os povos medos e trácios aproveitando da situação tentaram invadir a Macedônia, mas Alexandre os expulsou e recolonizou a região ocupada com gregos e fundou Alexandrópolis, que hoje é a capital de Evros em nossos dias atuais. Com o retorno de Filipe, o rei enviou seu filho para conter uma revolta no sul da Trácia e após a incursão de Alexandre que se saiu vitorioso, o jovem comandante é enviado para o Sul da Grécia, conquistando a região da Ilíria e em 338 a.C o rei Filipe se une ao seu filho e marcham em direção as Termópilas, avançam para Elatéia e alguns dias depois vão para Atenas e Tebas.

Na batalha de Queroneia, Filipe comandava a ala direita do exército e Alexandre o flanco esquerdo, o rei simulando um recuo fez com que as tropas de hoplitas de Atenas e Tebas o seguissem, deixando assim abertura para que Alexandre os perseguisse e os vencesse, Alexandre juntamente com suas tropas e as de seu pai fizeram um movimento tático e encurralaram as tropas de Atenas e Tebas vencendo os revoltosos.

Após a vitória de Queroneia, Alexandre e seu pai marcharam por toda região do Peloponeso, sendo recebidos de bom grado por todas as cidades gregas com exceção de Esparta. Em Corinto, Filipe recria a Aliança Helênica da época das guerras medo persas, incluindo todas as cidades gregas com exceção é claro de Esparta, que não aceitava o comando de Filipe; o rei da Macedônia é proclamado comandante supremo das tropas e anuncia seus planos de invadir e conquistar o Império Persa de Dário, mas quem realmente viria a realizar esses feitos, seria seu filho Alexandre.

MORTE DE FILIFE

Após o retorno das campanhas militares na Grécia para a cidade de Pela, onde era a capital da Macedônia, Filipe se casa novamente e dessa vez com Cleópatra Eurídice que era de “sangue puro” macedônico, Eurídice era sobrinha do general Átalo que no dia do banquete de casamento acabou por desrespeitar Olimpia e Alexandre, dizendo que a partir daquele momento a Macedônia teria um legítimo filho do rei Filipe; isso porque a rainha Olimpia era de Épiro na Grécia, por isso a fala do general, que considerava Alexandre um bastardo, e caso a nova esposa tivesse um filho homem Alexandre perderia o direito ao trono, pois de forma automática a criança fruto do novo casamento seria o herdeiro legítimo de sangue ao trono do país. Temendo por sua vida e de sua mãe, Alexandre consegue asilo com o rei da Ilíria, e após seis meses com a suposta mediação do corinto Demarato, Filipe faz as pazes com seu filho e pede que ele retorne para casa.

Em 336 a.C o rei estava no casamento de sua filha na cidade de Egeas, e acabou sendo morto por Pausânias de Oréstide chefe de sua guarda pessoal, pois o rei não havia punido o general Atálo, após este ter cometido estupro contra Pausânias.

Imediatamente Alexandre foi proclamado rei pelos nobres e pelo exército da Macedônia com apenas 20 anos de idade, mas claro houve revoltas e levantes por todo nascente império macedônico, justamente por isso Alexandre dá início a eliminação de seus rivais ao trono, mandou executar seu primo Amintas IV, ordenou a execução de dois príncipes macedônicos de Linco. A rainha Olimpia para assegurar o trono, mandou queimar vivas a rainha Eurídice e sua filha que teve com Filipe, a menina Europa, quando tomou conhecimento do ocorrido Alexandre ficou furioso com a mãe e temendo represálias futuras do general Átalo que era quem comandava o exército na Ásia Menor, mandou que o executassem por traição, pois supostamente chegou ao conhecimento de Alexandre que o general estava negociando com oficiais persas.

**Acima, busto de Alexandre.
Figura abaixo, busto de Filipe II**

CAMPANHAS NA PÉRSIA

Alexandre antes de rumar para a Ásia, teve que conter várias revoltas e levantes após a morte de seu pai, Tebas, Atenas, Tessália foram as primeiras cidades a se rebelarem, idealizaram levantes contra Alexandre, esse por sua vez deu sua resposta de imediato que foi reunir 3000 cavaleiros e marchou para a Tessália, obtendo a rendição dos soldados adversários entre a passagem do Monte Olimpo e o Monte Ossa, mais tarde Alexandre vai em direção ao sul da Grécia e no caminho vai contendo as revoltas seguindo para a região do Peloponeso. Alexandre continua a sua marcha parando em Termópilas onde foi reconhecido como o líder máximo da Liga Anfíctonia, que foi a liga de fundação que abrangia 12 povos gregos originais e tinham um viés religioso, sendo essa religiosidade a responsável pela subjugação da liga tanto a Filipe quanto a Alexandre, e como “filho de Zeus” Alexandre recebe o mesmo tratamento que o pai, o então agora rei, segue para Corinto que se submete a Alexandre, a cidade de Atenas temendo o pior tomou as iniciativas de paz e Alexandre acabou perdendo a cidade.

trácios em Anfípolis, conseguiu mais uma vitória no Monte Hemo, derrotou os tribálios e as tribos Getas. Teve de lutar novamente contra Atenas e Tebas, conter uma revolta na Ilíria, ao se voltar para a revolta de Tebas, Alexandre destruiu a cidade e queimou todas as regiões vizinhas, muitos civis foram mortos e escravizados. Atenas e as demais cidades após saberem do ocorrido, buscaram a paz com a Macedônia.

Com todas as regiões adjacentes à Macedônia sob controle, Alexandre nomeia o general Antípatro como regente e sai em suas campanhas contra a Pérsia. A primeira batalha travada por Alexandre na Ásia contra os persas, ocorreu logo após as tropas da Macedônia cruzarem o Helesponto que é um estreito, hoje na atual Turquia que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara; em 334 a.C Alexandre com sua marinha composta de 120 navios com 38 mil homens, 48.100 soldados de infantaria e 6100 de cavalaria de todas as partes do nascente império macedônico travaram seu primeiro combate em 08 de abril de 334 as margens do Rio Grânico. A formação de batalha escolhida pelas tropas persas foi o que legou eles ao fracasso, os persas preferiram adotar uma tática defensiva se posicionando na margem leste do rio, de frente para

Em Corinto Alexandre foi nomeado líder supremo da Grécia para lutar contra a Pérsia. Alexandre antes de rumar para as fronteiras do Império Persa teve que conter diversos levantes na região balcânica, em 335 a.C derrotou os

as tropas de Alexandre, tendo o rio como divisor e ao fundo posicionaram seus 20 mil infantas de mercenários gregos na encosta da montanha, essa posição foi pensada para evitar que as tropas de Alexandre os atacassem pela reta guarda.

Alexandre formou uma linha de ataque frontal conforme a figura acima, a esquerda comandadas por Parmênio, da esquerda para a direita a cavalaria grega com 1800 tessalios e 600 soldados de outras localidades, um esquadrão da cavalaria trácia com 150 cavaleiros e três brigadas de falangistas com 4.500 homens.

À direita sob o comando direto de Alexandre, as unidades a partir da direita eram de 500 arietes, 500 arqueiros, 1.800 cavaleiros acompanhantes, 150 da cavalaria peônia, 600 lanceiros, 3.000 hipaspistas armados com os áspides - os escudos circulares - doru (lanças), cópis (espada curta) e vestidos com espola, linotórax e as grevas para a proteção corporal, e três brigadas de falangistas (4.500).

Margens do Rio Grânico, lado direito onde ficaram as tropas de Alexandre; lado esquerdo foi o local das tropas persas

FORMAÇÃO MACEDÔNICA

Os números da cavalaria eram os mesmos em todas as partes da linha, mas a infantaria possuía mais soldados do lado direito e os arqueiros e agriões formavam uma extensão na extremidade direita. A cavalaria possuía 10 cavalos de profundidade e a infantaria oito homens, e como já era costume a formação à época, a extensão da linha seria de aproximados dois quilômetros e meio; igualmente eram as linhas persas, com a diferença de que as filas de profundidade da cavalaria continha 16 cavaleiros e as fileiras de trás tinham espaço para manobrar.

A travessia do Rio Grânico seria um pouco complicada, mas Alexandre colocando os piqueiros na frente, teriam uma grande vantagem tática contra os persas, pois com a cavalaria totalmente armada a frente das tropas macedônicas seria muito difícil subir o leito do rio pedregoso, terminariam por ser um alvo fácil as tropas de Dario. Os piqueiros com suas lanças longas foram na frente abrindo caminho, pois podiam atingir o cavalo e o cavaleiro de baixo para cima, e já dentro do combate seria complicado para a cavalaria persa manobrar e fugir e com o restante da infantaria da Macedônia logo atrás abrindo caminho para Alexandre e a cavalaria de elite macedônica, seria fácil para eles romper as defesas persas

com a força massiva da cavalaria macedônica levando assim a linha de combate à flanquear o inimigo. Alexandre ordena o tocar das trombetas para dar início ao ataque, o exército desce o leito do rio, tendo o assalto dos soldados iniciado pela esquerda de Alexandre pelo esquadrão da cavalaria acompanhante, a cavalaria peônia, lanceiros e as brigadas real de hipaspistas. O exército persa esperava esse tipo de abordagem por parte de Alexandre e demoraram um pouco para compreender e reagir, Alexandre se aproveitou da situação e fez com que uma linha de ataque fosse aberta possibilitando um ataque direto o que fez com que os arqueiros e agriões encurrassem os inimigos. Nesse momento o esquadrão de cavaleiros acompanhantes, uma espécie de cavalaria de choque começou a ser contida pelos persas, e é nesse momento que Alexandre ordena o ataque geral, foi um banho de sangue, a luta corpo a corpo Alexandre e suas tropas levaram a melhor graças a força, experiência e as lanças de Corniso contra os dardos persas. No meio da batalha a lança de Alexandre se quebra e Demarato cede sua lança ao comandante, que lança mais um ataque contra a cavalaria persa; Mitrídates (persa) é derrubado por Alexandre, Resaces ataca e esmaga o elmo do rei macedônico que quase é morto por Espítrídates quando Alexandre foi lançar a lança que acertou e matou Resaces no peito, Clito corta o braço de Espítrídates, salvando Alexandre. Com a confusão gerada pelo ataque e as manobras do exército macedônico, do lado direito ao arqueiros e agriões do exército de Alexandre atacaram a

cavalaria persa pelos flancos, isso fez as tropas persas recuarem enquanto os esquadrões da cavalaria de elite de Alexandre abriam caminho para o alto da margem do rio, do lado esquerdo do campo de batalha, os hipaspistas e os falangistas usavam os piqueiros contra a cavalaria persa, em ambas as alas do exército persa fugiram e desfizeram a formação de batalha.

Alexandre ao reagrupar suas tropas rodeando a falange dos 20 mil mercenários gregos que ficaram em choque ao presenciarem as ações do exército macedônico que estavam em menor número, a batalha da cavalaria de Alexandre foi o que mais teve peso na vitória, a explicação era que a cavalaria persa era formada por indivíduos de várias partes do império Persa e eram comandados pelos membros da família de Dario III e não por militares treinados e com experiências em batalhas. Os persas contavam com seus números e não com a destreza em campo de batalha, foi um erro que custou caro, após a batalha cerca de 2 mil mercenários gregos foram presos e enviados para trabalharem acorrentados pelo resto de suas vidas na Macedônia. Tido como um ser divino, pois era difundido entre seus homens que ele seria o filho de Zeus, o rei agiu com benevolência com seu povo após o conflito, os 25 guardas reais da sua cavalaria que foram mortos em combate, tiveram estatuas de bronze feitas em suas homenagens, os soldados macedônicos mortos durante a batalha, as suas famílias foi concedido por Alexandre a remissão dos impostos sobre as terras e propriedades. Enviou 300 armaduras persas como tributo a deusa Atena em seu templo o Parthenon, na acrópole de Atenas.

A BATALHA DE ISSO

Essa pode ser considerada o primeiro grande erro de Dario em relação a Alexandre, após a campanha do rio Grânico, Alexandre vai em direção ao sul, venceu uma pequena batalha na cidade de Mileto que era um foco da resistência persa, logo após se dirigiu para Helicarnasso, assumiu o controle das cidades costeiras da Ásia Menor, conquistou a Pisídia. Mas a batalha que seria muito relevante para Alexandre e a ruína de Dario III, foi a batalha de Issos.

Em novembro de 333 a.C as tropas de Alexandre e Dário se encontrariam em mais uma batalha nas proximidades do rio Píparo (Payas) onde os quase 41 mil soldados macedônicos derrotaram as tropas persas que possuíam a estimativa de 600 mil homens.

Das diversas batalhas de Alexandre, as do rio Grânico, Issos e Gaugamela foram as que sacramentaram a invencibilidade do comandante macedônico e iniciou a ruína de Dário. A batalha de Issos foi a mais devastadora moralmente para os persas e o próprio rei Dário, do ponto de vista do seu círculo íntimo, na atual região de Dörttyol após atravessar o Pilar de Jonas, Alexandre acabaria de vez com as tropas persas, realizando oferendas as divindades gregas do mar, Poseidon, Tétis, Nereu e as Nereidas, fez com que seu exército marchasse da praia onde estava acampado para ir em direção ao rio Payas, distante seis quilômetros de onde suas tropas estavam situadas. Após ter ido analisar o posicionamento das tropas persas, onde um grupo de cavaleiros macedônicos foram espionar onde se encontrava as tropas de Dário, vendo que eles estavam longe de chegar ao Pilar de Jonas.

A BATALHA

Alexandre ordena a mobilização de toda sua tropa, contando com a logística atrasada das tropas persas e o estreitamento da passagem do Pilar de Jonas, que seria um sério problema aos persas devido o seu grande número de soldados. O exército da Macedônia era composto por 3500 cavaleiros e 26 mil soldados de cavalaria, seguindo a formação pré definida por Parmênio que era quem comandaria o lado direito da linha macedônica, que da esquerda para a direita era subdividida em; esquadrões de cavalaria grega, arqueiros cretenses e lançadores de dardos da Trácia e por fim as brigadas de falangistas, esses últimos sob o comando de Crátero. Parmênio no campo de batalha deveria ficar próximo da costa para evitar ataques na retaguarda macedônica; Alexandre comandaria o lado direito onde as unidades da direita para a esquerda eram compostas pelos, lanceiros e a cavalaria peônia, após viriam os arqueiros macedônicos e agriães, depois a cavalaria Tessália, a cavalaria acompanhante, a guarda real de infantaria, os hispaspistas e três brigadas da falange, que nessa batalha tinham oito homens de profundidade e logo atrás, como uma defesa em caso de falhas. A infantaria balcânica grega e de mercenários também gregos eram a retaguarda dos macedônicos. Durante a descida do Rio Payas, para reforçar suas forças a Alexandre faz algumas alterações de última hora, colocando a cavalaria tessaliana na ala esquerda, coloca 300 cavaleiros a sua direita; após essa reorganização foi dada a ordem de parada e Alexandre em revista as tropas, cavalgou diante da fileira formada por seus soldados, fazendo um percurso de quatro quilômetros de comprimento juntamente com sua guarda real de infantaria, ordenando o avanço da linha macedônica contra os persas.

Dario colocou seus melhores soldados da infantaria no alto da margem do rio e reforçou as brechas da formação com paliçadas, pois ele não iria correr o risco de repetir o ocorrido na batalha do rio Grânico, suas tropas contavam em sua composição com os Cardaces que eram persas equipados como os mercenários mas também dispunham de arcos e flechas, atrás deles vinha Dário com sua guarda real com 300 cavaleiros, no sentido da segunda ponte do rio em direção a costa do golfo de Issus, foi colocado um grande contingente de cavaleiros persas que esperariam a ordem de ataque.

A batalha foi uma luta muito rápida e demonstrou mais uma vez a esperteza de Alexandre e o despreparo de Dário, devido seu pré julgamento em relação a Alexandre, que ele julgava ser um simples menino brincando de soldado. Como as tropas macedônicas estavam em um terreno elevado foi fácil para Alexandre visualizar as formações persas. Alexandre ordena o ataque com o auxílio de sua guarda real de infantaria atravessando o leito do rio até acima da próxima ponte atacando os Cardaces abrindo caminho na formação persa.

No flanco direito os hispaspistas e as brigadas de falangistas entraram no canal e iniciaram a luta contra as forças persas; a direita de Alexandre a cavalaria acompanhante e a infantaria cruzavam o leito do rio e flanqueava e desmontava as posições persas, assim como na primeira batalha, os persas demoraram um curto lapso de tempo para tomar ciência do que ocorria e a tropas de Alexandre ganhavam mais terreno em ambos os lados de sua linha, atacando a retaguarda dos Cardaces e dos mercenários que lutavam pelos persas, nesse calor da batalha, os falangistas da macedônia tentaram quebrar a defesa dos mercenários e mesmo sofrendo baixas consideráveis, o exército de Alexandre se manteve firme com as movimentações dos tessalianos e da cavalaria grega.

Alexandre em um momento de loucura ou bravura, avança contra Dário que estava desprotegido, conforme a infantaria macedônica atacava o flanco dos mercenários gregos inimigos, por trás Alexandre e sua cavalaria abria caminho até Dário, que ao ver a horda de soldados vindo em sua direção, por medo ou instinto de sobrevivência, virou sua biga e fugiu acompanhado de sua cavalaria e guarda pessoal, Alexandre ao ver isso, ordena a perseguição às tropas persas percorrendo 37 quilômetros matando muitos soldados persas; segundo estimativas das tropas macedônicas foram 150 cavaleiros mortos e 300 soldados da infantaria além de mais de 400 feridos, incluindo o próprio Alexandre.

Após obter a vitória Alexandre e suas tropas erigiram altares e ofereceram sacrifícios a Zeus, Atena e Hércules (Hércules).

Durante a sua fuga, Dário abandonou o acampamento real, onde estavam sua mãe, esposa e filhas, Alexandre foi se encontrar com as mulheres persas, que segundo os relatos posteriores de Ptolomeu e Aristóbulo, Alexandre as tratou com o devido respeito de rainhas e não como prisioneiras, pois na época antiga todas as mulheres apreendidas eram posse dos vencedores e muitas das vezes ou mortas, ou estupradas. Após algumas semanas Dário tenta uma negociação para que as mulheres fossem devolvidas, mesmo que segundo Dário; teria sido Felipe II e Alexandre que começaram as agressões contra a Pérsia, oferecendo a Alexandre amizade e aliança, além o pagamento de tributos.

GAUGAMELA A BATALHA DECISIVA

Em 331 a.C acontece o último encontro das tropas de Alexandre contra as de Dário, e sepultando assim o poder persa de forma definitiva no dia 01 de outubro. A batalha mais sangrenta da campanha de Alexandre e também a que demonstrou a covardia do governante persa. Após a batalha de Issus, Alexandre no ano de 332 a.C conquistou a cidade de Tiro após um cerco militar de sete meses, essa localidade era um importante entreposto comercial e militar e uma base estratégica ao longo da costa da atual Síria e Líbano, pois era onde as frotas fenícias e persas ancoravam. Alexandre ao tomar a cidade de Tiro não teve piedade de nenhuma pessoa da localidade, ordenou que todos os homens em idade e capacidade militar fossem mortos, e o restante da população fossem escravizados. Durante essa caminhada de conquista que tinha como destino o Egito, Alexandre e seus homens foram conquistando ao longo do caminho, cidades e pontos estratégicos para a fixação macedônica, e uma delas foi a cidade de Jerusalém que não foi atacada pelo governante e general macedônico; ao entrar em Jerusalém Alexandre tomou ciência de uma antiga profecia do livro de Daniel, onde dizia que um rei vindo da Grécia conquistaria o império persa de vez, Alexandre poupou a cidade e se dirigiu para o Egito, onde passou um bom tempo de sua campanha contra a Pérsia, cortando assim o suprimento de grãos que sai do Egito e alimentava grande parte do Império Persa.

Alexandre foi proclamado faraó do Egito depois de ter enfrentado uma viagem ao deserto para chegar em Siwa, onde o sacerdote de Amon, reconheceu que ele era filho de Rá, mas para os gregos, era filho de Zeus. Esse longo período que ficou estacionado no Egito, Alexandre ordena a construção de Alexandria e juntamente, a construção do farol de Alexandria e da famosa Biblioteca, a maior do mundo antigo.

O PRESSÁGIO

Saindo do Egito, Alexandre e seus homens permanecem por três meses na Fenícia e na Síria para poder observar as colheitas que eram armazenadas e muitos suprimentos depositados no percurso para as duas pontes que ele mandou construir no Rio Eufrates. Justamente para abastecer suas tropas para a nova campanha que faria.

Alexandre esperava que Dario levasse seu grande exército persa para lutar contra os macedônicos para a outra margem do Rio, o que iria facilitar e muito os planos de Alexandre, mas quando ficou claro que a luta seria na Mesopotâmia próximo a Babilônia, Alexandre resolve movimentar suas tropas em julho de 331 a.C, por volta da mesma data Alexandre deu a ordem para que os reforços que havia solicitado fossem redirecionados para a região do Peloponeso para conter um levante encabeçado pela cidade de Esparta, que nessa altura, já era sabido que recebia ouro persa para financiar o levante.

Enquanto isso, para enganar o General Mazeu que estava o vigiando, Alexandre marcha em direção a região norte para obter pastagem aos cavalos e também dar um descanso as suas tropas, ficaram estacionados nos arredores das montanhas armênias durante seis meses aguardando novas ordens. Nesse meio tempo soldados de Alexandre conseguem capturar dos soldados persas que estavam vasculhando a região atrás deles, os inimigos revelaram que a ideia de Dário era passar pelo Rio Tigre e impedir o acesso de Alexandre à capital, pelo fato de que o Rio Tigre era mais complicado de ser vencido que o Rio Eufrates, devido seu auto volume de água.

Com a informação que Alexandre obteve, ele ordena que suas tropas levantem acampamento e que cruzassem o Rio Tigre, justamente em um ponto longe da vigilância de Dário pelo fato de que as tropas de Alexandre estavam em um ponto mais alto do que o esperado pelos persas. Enquanto os exércitos esperavam os carregamentos de suprimentos, ocorreu um eclipse lunar, que para os gregos foi interpretado como um presságio de sorte, acreditavam que o Deus Ares estava ao seu lado e venceriam a batalha; já os persas interpretaram como um sinal de agouro.

Antes do conflito Alexandre conseguiu capturar alguns cavaleiros persas e soube que Dario estava próximo e o exército acampado de prontidão a cerca de 1km de distância; após quatro dias de descanso; alguns batedores do exercito de Alexandre informaram que as tropas de Dário estavam bem próximas do outro lado das montanhas baixas. Alexandre partiu com seu exército durante a noite colocando suas tropas em alerta constante, cruzou as montanhas próximas a Babilônia, ao amanhecer mandou seu exército parar ao ver o inimigo pronto para o conflito a aproximadamente 5km de distância na planície.

Alexandre seguiu o conselho de Parmênio, que era o de fazer um reconhecimento das linhas persas e do território a sua frente, ao contrário dos outros comandantes que queriam atacar naquele exato momento, as tropas macedônicas montaram acampamento e dormiram na posição que iriam ocupar na batalha, no dia seguinte ao se aproximar do meio dia, Alexandre deu ordem de marcha ao seu exército.

As tropas de Dário eram compostas dos melhores cavaleiros do império persa, recrutados da Capadócia ao Paquistão e os sacas além da fronteira. Algumas unidades foram armadas com lança e espada, mas a maioria das tropas iriam lutar de maneira tradicional, com arcos, dardos e cimitarras. A infantaria de elite persa era composta de 6000 mercenários gregos e 1000 persas e nessa batalha Dário utilizou o carro com lâminas, que eram as bigas pesadas com lâminas giratórias afiadas nos eixos das rodas, no chassi e no timão. Dário rumou para o local da batalha, limpou três trilhas para as bigas passarem e enterrou estrepes em alguns lugares para poder mutilar os cavalos do exército inimigo.

As tropas de Dário eram compostas dos melhores cavaleiros do império persa, recrutados da Capadócia ao Paquistão e os sacas além da fronteira. Algumas unidades foram armadas com lança e espada, mas a maioria das tropas iriam lutar de maneira tradicional, com arcos, dardos e cimitarras. A infantaria de elite persa era composta de 6000 mercenários gregos e 1000 persas e nessa batalha Dário utilizou o carro com lâminas, que eram as bigas pesadas com lâminas giratórias afiadas nos eixos das rodas, no chassi e no timão. Dário rumou para o local da batalha, limpou três trilhas para as bigas passarem e enterrou estrepes em alguns lugares para poder mutilar os cavalos do exército inimigo.

AS TROPAS E MOVIMENTAÇÕES

Ao tomar conhecimento de que Alexandre havia deixado o acampamento à noite em 29 de setembro, Dário deu a ordem para que suas tropas se reorganizassem e mantivessem a posição, e que ficassem em alerta caso Alexandre atacasse pela manhã; os persas permaneceram de prontidão durante todo o dia 30 de setembro e pela noite seguinte, e até o meio-dia de 10 de outubro.

No dia 12 Dário se encontrava no campo de batalha estagnado, pois havia chegado primeiro e não tinha o conhecimento de como seria a linha macedônica, como sempre Dário estava contando com seus números de soldados para poder vencer Alexandre.

A linha de ataque de Dário era composta por 50 carros com lâminas, duas unidades de cavalaria e duas de infantaria, a guarda da cavalaria real.

Dário estava em seu carro flanqueado por toda a cavalaria de elite, essa era a linha principal persa; organizou a segunda linha com a infantaria. Na extremidade do lado direito, havia um grupo avançado de cavalaria, cem carros com lâminas, a segunda linha de infantaria do fundo apoiaria apenas uma unidade étnica de cavalaria, Dário e os comandantes persas estavam esperando que Alexandre atacasse de frente como fizera em Issus. O que não aconteceu.

A BATALHA

O exército de Alexandre se moveu na planície com perfeita precisão, como em um terreno de parada. No início, a linha era paralela à de Dario e avançava de frente para a direita e parte do centro persa, mas em um momento determinado a linha fazia uma inclinação para a direita e avançava em direção à linha de frente direita em formação oblíqua, a ala direita avançada e a esquerda retardada. Dario viu que o exército de Alexandre movia-se agora para longe da trilha preparada para os carros. Ordenou portanto aos bactrianos e citas que atacassem o flanco direito de Alexandre e interrompessem o movimento. Mas Alexandre contra-atacou com esquadrão após esquadrão, todos em formação em cunha, e nesse meio-tempo continuava a avançar sua vanguarda direita. Dario mandou seus carros com lâminas ao ataque antes que fosse tarde demais. Mas eles se mostraram ineficazes, pois, de acordo com as ordens que receberam, os macedônios abriram as fileiras para deixá-los passar; os lançadores de dardos agriães e os trácios atingiram condutores e cavalos com seus dardos e as tropas fizeram um tremendo barulho que assustou os cavalos dos carros, fazendo-os sair da rota.

Nesse momento, a disposição das forças de Alexandre tornou-se importante. À frente e no flanco de sua direita avançada, ele tinha os agriães, os lançadores de dardos trácios, os arqueiros macedônios e a infantaria mercenária grega veterana, alguns deles lidavam com os carros com lâminas, e esquadrões de cavalaria, sendo a cavalaria dos mercenários gregos, os peônios e os lanceiros, estes fizeram o contra-ataque da forma das outras batalhas. A linha contínua consistia, da direita para a esquerda, em Alexandre à frente dos esquadrões da cavalaria acompanhante, a Guarda Hipaspista, os outros hipaspistas, as seis brigadas de falangistas e a cavalaria grega, cuja ala era dominada pelos tessalianos. À esquerda, havia uma guarda de flanco que consistia na cavalaria mercenária grega à frente; em seguida, alguns cavaleiros gregos, a cavalaria odrisiana e a trácia; e para apoiá-las, lançadores de dardos e arqueiros cretenses. Por trás da falange principal, marchava uma segunda falange com o mesmo comprimento, consistindo na infantaria mercenária grega, na infantaria ilíria e na infantaria trácia. Essa segunda falange deveria fazer meia-volta caso a cavalaria persa viesse pela retaguarda.

Enquanto os carros com lâminas faziam seu ataque, Dario ordenou um avanço geral e, ao mesmo tempo, enviou alguns cavaleiros persas para apoiar os bactrianos e citas derrotados. Alexandre ordenou que a última unidade de sua guarda de flanco, os 600 lanceiros, atacassem a cavalaria persa no ponto em que ela saía da linha principal.

Quando os lanceiros atacaram e criaram uma brecha, Alexandre girou sua linha 90 graus para a esquerda, formou ali uma "cunha dos cavaleiros acompanhantes e da infantaria" (hipaspistas). Na feroz luta, as longas lanças dos cavaleiros acompanhantes e os piques em riste dos hipaspistas levaram a melhor e, quando se aproximaram, Dario entrou em pânico e fugiu. O impetuoso ataque da cunha de Alexandre havia sido feito no momento em que a cavalaria da direita persa estava obrigando o lado esquerdo da falange macedônica a parar. Uma brecha inevitavelmente surgiu entre esse lado da falange e as brigadas que avançavam alinhadas com a cunha de Alexandre.

Alexandre e os acompanhantes encabeçaram a perseguição, seguidos pelas tropas de Parmênio. O objetivo era derrubar o moral da cavalaria persa. Ao escurecer, Alexandre acampou até a meia-noite, nesse meio tempo, Parmênio capturava o acampamento persa. Em seguida, Alexandre prosseguiu com a perseguição até Arbela, onde capturou o tesouro e as posses de Dario. A perseguição de mais de 110 quilômetros custou a vida de cem homens e mil cavalos, mas as baixas do inimigo asseguravam que Dario nunca mais reuniria um exército imperial. Em Arbela, Alexandre fez sacrifícios de agradecimento aos deuses e distribuiu recompensas. Foi aclamado "rei da Ásia" pelos macedônicos, que no calor da vitória se comprometeram a conquistar toda a Ásia para seu rei. Ele próprio proclamou seu triunfo em uma oferenda para a Atena Lindia de Rodes, com suas próprias palavras: "O rei Alexandre, tendo dominado Dario em batalha se tornou o senhor da Ásia, fez sacrifício a Atena de acordo com um oráculo". Ele via a derrota da Pérsia como uma preliminar para a conquista de toda a Ásia.

Parte da segunda linha da falange que parara fez meia-volta "conforme lhe foi ordenado" e derrotou o inimigo no acampamento. Mas toda a ala esquerda, que estava sob o comando de Parmênio, era duramente pressionada por ataques vindos de todos os lados. Um pedido de ajuda chegou a Alexandre.

Alexandre virou os esquadrões da cavalaria acompanhante para a esquerda e abriu caminho através da cavalaria do centro direito persa, que se encontrou com ele de frente, em formação. Sessenta acompanhantes caíram. "Mas Alexandre derrotou esses inimigos também." Estava prestes a atacar a cavalaria da extrema direita, quando ela se desmantelou e fugiu sob os brilhantes ataques dos esquadrões tessalianos. Todo o imenso exército estava agora em fuga.

Mas nem tudo era louros e glória na vida de Alexandre, enquanto ele estava em sua campanha pela Ásia, o rei começou a assimilar vários costumes dos povos conquistados a sua própria pessoa, adotou as vestimentas persas. Em 330 a.C foi descoberto um complô contra Alexandre, onde Filotas um de seus generais e filho de Parmênio foi executado por traição; Alexandre emite a mesma ordem, agora para matar Parmênio, e após uma discussão com Clito em Maracanda, Alexandre manda mata-lo. Clito acusava Alexandre de estar julgando mal os povos que tinha conquistado, dando a eles os mesmos direitos de cidadãos gregos macedônicos, e falava ainda que Alexandre havia esquecido o modo de ser de um macedônico em favor de uma vida barbara e corrupta.

Alexandre enfrentou revolta de seus exércitos na Índia pois muitos de seus soldados não queriam mais lutar, e estavam desejosos de voltarem para casa. Vendo que os soldados tinham razão, Alexandre recobrou o bom senso e decidiu que após um período de batalhas na região do indocuxe, atuais Índia, Paquistão e Bangladesh, ele enviaria boa parte de seu exército de volta à Macedônia, uma parte para Carmânia no sul do atual Irã, e uma frota de navios para explorar o Golfo Pérsico. Alexandre com o restante de suas tropas voltaram para a Pérsia atravessando o deserto de Gedrosia, chegando em Susa em 324 a.C com poucos soldados.

Alexandre decide ficar na Pérsia por mais algum tempo para reorganizar as finanças e a administração do Império, tentou criar harmonia entre os persas e os macedônicos; durante uma viagem para Ectabana para recuperar boa parte do tesouro de Dário, Heféstion seu grande companheiro e amante faleceu de formas misteriosas, isso devastou Alexandre que realmente o amava, é ordenado luto oficial em todo Império e a cerimônia fúnebre de Heféstion ocorreu na Babilônia, com uma pira gigantesca como alguém se fosse alguém ocupante da realeza.

Ainda na Babilônia Alexandre começou a idealizar novos planos para campanhas militares, com pretensões de invadir a Arábia e a Europa Ocidental. Mas com sua morte em junho de 323 a.C isso não ocorreu.

Grandes historiadores da época cogitavam a possibilidade de Alexandre ter sido envenenado, o principal suspeito caso esses fatos fossem provados, seria o antigo vice rei da Macedônia, Antípatro. Mas isso só poderia ser provado quando encontrassem a tumba de Alexandre e seu sarcófago, que foi perdido, conforme os relatos muito tempo após ter sido levado para Alexandria no Egito.

Fato é que aos 32 anos de idade o maior conquistador da Terra morreu de formas ainda não muito claras. O corpo de Alexandre foi colocado dentro de um sarcófago de ouro que foi preenchido de mel, e colocado em outro caixão de ouro; com a morte de Alexandre e sem herdeiro ao trono, que tivesse nascido, pois Roxana a esposa de Alexandre estava grávida, porém ela não era da Macedônia. O império foi dividido 40 anos após a morte de Alexandre, sua mãe Olimpia foi morta, e Roxana e seu herdeiro também.

Devido rivalidades e lutas internas a divisão do Império de Alexandre foi em uma tetrarquia. Ptolomeu ficou com o Egito, Selêucidas ficou com a Ásia Central e a Mesopotâmia, os descendentes de Atálo com a Anatólia (Turquia atuais) e Antígono com a Macedônia.

Alexandre levou o mundo grego aos outros povos, venceu todos os julgamentos feitos contra ele em sua infância e adolescência, tratava os povos conquistados como súditos e não como escravos, fundou cidades, mais de 20 Alexandrias ao todo, promoveu a helenização do mundo antigo, e pode ser dirigido a ele o primeiro processo de globalização do mundo antigo.

A blue-tinted photograph of a man in a military uniform standing in front of a crowd of people. The man is in the foreground, wearing a cap and a uniform with a belt. He is looking to the left. Behind him, a crowd of people is visible, though they are out of focus. The overall tone is serious and historical.

IDEOLOGIAS

FASCISMO

FASCISMO

Quando ouvimos falar de fascismo, associamos logo a efeitos extremos, truculência, mortes, injustiças, mas será que as pessoas realmente sabem o que é o fascismo? Muito longe de ser uma justificativa, nossa revista quer elucidar de vez esse termo que nos últimos anos foi muito usado no Brasil, em discursos inflamados de pessoas em redes sociais, discussões em rodas de amigo, no bar da esquina, na fila do metrô, da padaria, nas manifestações políticas pelo Brasil e mundo afora.

Para que nós possamos entender de uma forma mais clara o que significa fascista, temos que voltar no fim da 1ª Guerra Mundial, onde a Itália sai vencida, humilhada, não tem suas pretensões territoriais respeitadas, muitos soldados são mortos, além da miséria, fome, falta de emprego, aumento da imigração especialmente para o Brasil, Estados Unidos e Argentina. O país se vê assolado de várias maneiras, acrescente-se a isso a crise da bolsa de 1929, que praticamente foi um dos motivos que levou a Itália de Mussolini a se aliar com Hitler e cometer todas as atrocidades que bem conhecemos hoje.

Fato é que o movimento fascista nasce muito antes de tudo isso, antes de Mussolini, antes do eixo e das potências centrais. Além da total aversão ao comunismo tão defendido à época em todo o mundo, inclusive pelos ditos países que lutavam pela liberdade, como a França, Inglaterra e Estados Unidos.

As ideologias do fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, vem de encontro ao nacionalismo, que foi um movimento político em vários países na Europa e no mundo, onde as pessoas colocavam seu país em primeiro lugar, e acreditavam que se o país não prosperasse eles também não prosperariam, nasce junto com esse nacionalismo o sentimento velado de xenofobia, ou seja, a aversão a estrangeiros, incluindo nesse rol de "ismos" o pan-eslavismo e o pangermanismo que foi muito adotado durante a primeira guerra mundial, mas que nos anos de 1918 até a eclosão da segunda guerra em 1939, ainda era forte esse sentimento de pertencimento a uma etnia, ligados pelos costumes, idioma e traços históricos. Tudo isso incutiu em vários líderes políticos da época a oportunidade de influenciarem as pessoas; um deles foi Benito Mussolini.

Embora os partidos e movimentos fascistas apresentem divergências significativas entre si, é possível apontar várias características em comum, entre as quais nacionalismo extremo, desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e econômica, crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites e o desejo de criar uma comunidade do povo em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação, ou seja, uma ditadura manipulada para que as pessoas passassem a aceitar criando um inimigo em comum, o comunismo. O fascismo ganhou destaque na Europa na primeira metade do século XX. Os fascistas viam a I Guerra Mundial como uma revolução que tinha trazido alterações massivas na natureza da guerra, da sociedade, do estado e da tecnologia. O advento da guerra total e da mobilização total da sociedade tinham diluído a distinção entre civis e combatentes, tendo-se desenvolvido uma "cidadania militarista" em que todos os cidadãos estavam envolvidos no esforço militar.

O fascismo não foi apenas um movimento separado de outros movimentos modernos, os fascistas apenas abraçaram com maior fervorosidade o principal discurso político da época, o Estado-Nação, juntamente com suas ideologias e problemas. Ao fascismo caberia neutralizar toda a oposição segundo a crença de seus adeptos, ao Estado-Nação com a violência vinda de baixo, qualquer que fosse o custo. Essa glorificação da violência concreta surgira em consequência da moderna democratização da guerra, ou seja, das pessoas comuns saberem quase tudo sobre as tropas de seus países e se sentiam parte disso, viviam em uma época que a guerra ainda era desejosa por grande parte da juventude.

A ideologia fascista deve ser levada a sério, não deve ser descartada por mais absurda que possa parecer nos dias de hoje, quando houvermos entendido o fascismo de dentro para fora poderemos de fato, avaliar seu poder de atração e sua força que exerce sobre as pessoas.

Naturalmente, como a maioria dos ativistas políticos, os fascistas eram heterogêneos e oportunistas, não eram pessoas de temperamento estranho daqueles da sociedade à época, não demonstravam sinais de sadismo ou psicopatia, o fascismo foi um movimento de ideias elevadas, que se mostrou capaz de convencer grande maioria da população e de duas gerações de jovens de que seria capaz de promover uma ordem social mais harmoniosa.

Temos que levar em um alto grau de seriedade a possibilidade da volta dos fascistas, se pudermos entender as condições em que foram gerados (não muito diferentes dos nossos tempos atuais), teremos as condições de entender se essa linha ideológica social pode voltar, e o que fazer para evitar. O nacionalismo orgânico e a adoção de formas paramilitares com o objetivo de promover a segregação étnica e política dirigem hoje, muitos milhares de pessoas ao redor do mundo a cometer atos idealistas, mas que na realidade são homicidas, contra vizinhos e adversários políticos, muitas das vezes consideradas por essas pessoas como inimigas.

Essas segregações étnicas e políticas são uma das maiores contribuições da civilização europeia à modernidade, ao mesmo tempo que o paramilitarismo violento é uma manifestação típica do século XX.

Valores estatizados extremistas poderão ser associados novamente ao nacionalismo paramilitar extremo em movimentos semelhantes ao fascismo, mas um fato marcante e esquecido por muitos, principalmente as pessoas comuns, é que o fascismo, parte de sua essência ainda continua viva. Existem duas grandes correntes de pensamentos fascistas, uma é a Escola Nacionalista que é mais idealista se concentra nas crenças e doutrina do fascismo; e a segunda é a Escola Classista que é materialista, chamando a atenção para seus fundamentos de classe e sua relação com o capitalismo.

Um adendo que podemos fazer nessa questão, é de que para alcançar seus objetivos, os movimentos sociais, sejam eles quais forem manuseiam uma mistura de controle dos sistemas essenciais de significados (ideológicos), controle dos meios de produção e riqueza (econômicos), controle da violência física organizada (militar) e controle das instituições centralizadas e territoriais de regulação (político). O fascismo de massa foi uma resposta às crises ideológicas, econômicas, militares e políticas posteriores à Primeira Guerra Mundial.

Algumas diferenças separam o nazismo e o fascismo, diversos estudiosos antigos dizem que enquanto o nazismo era *völkisch*, o fascismo era estatista; para os sociólogos Mosse, Bracher e Nolte, só o racismo nazista cometeu genocídio

O nazismo dava mais ênfase ao nacionalismo, presente no movimento do Pangermanismo, e o fascismo italiano, ao estatismo; mas eram variações sobre temas comuns. Mas o fato é que o fascismo teve uma maior difusão, contra um pano de fundo de generalizada efervescência política, de modo

especial aos simpatizantes da direita, cinco casos de movimentos fascistas de massa foram vistos na Itália, Alemanha, Áustria, Hungria e Romênia.

O fascismo pode ser definido com base nos valores essenciais, nas ações e nas organizações de poder fascistas que é a tentativa de construção de um Estado-nação com cinco termos chaves.

Nacionalismo: os fascistas tinham um profundo compromisso populista com uma nação orgânica, implicando acentuada preocupação com seus inimigos tanto no exterior quanto no próprio país. Demonstravam baixíssima tolerância para com a diversidade étnica ou cultural, pois ela subverteria a unidade orgânica ou integral da nação. O nacionalismo de tonalidades raciais se revelou ainda muito mais extremado, já que a raça é uma característica inata. Nascemos com ela, que só pode ser eliminada com nossa morte ou desaparecimento. Assim foi que o nacionalismo racial nazista se mostrou mais focado com a pureza de raça e se revelou mais mortífero do que o nacionalismo italiano, que de maneira geral permitia a adesão à nação daqueles que se mostrassem capazes de ostentar os valores e comportamentos aceitos. No quesito do nacionalismo ele foi mais acentuado na Itália por dois fatores distintos e separados na cronologia do tempo; um dos fatores que levou a Itália a abraçar a 1ª Guerra Mundial ao lado da Tríplice Aliança, durante a Conferência de Berlim de 1884-1885 para realizar a partilha colonial da África a Itália foi praticamente ignorada, entretanto em 1890 a Itália toma o controle da Eritreia só que antes desse fato com receio de uma agressão por parte da França a Itália assinou em 1882 o acordo político e bélico com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro.

A guerra serviu para confirmar o grande sentimento nacionalista que invadia a Itália, devido a derrota humilhante na frente italiana em Caporetto, após a Itália passar para o lado dos aliados, nessa batalha a Itália perdeu 275 mil soldados 2500 canhões e uma grande quantidade de armamentos, nos bastidores foi reativado a disputa acirrada entre os partidários da neutralidade e dos belicistas e foram esses últimos que migraram para as ideias e ideais fascistas, tudo isso induziu a formação de um novo governo sem contar a má reputação internacional e da vergonha nacional advindas da derrota do exército italiano em 1917.

Estatismo: a ideia do estatismo envolvia ao mesmo tempo uma meta e uma forma organizacional. Os fascistas adoravam o poder de Estado. O Estado corporativo autoritário supostamente seria capaz de resolver crises e gerar o desenvolvimento social, econômico e moral como é explicado por Gregor (1979). Como o Estado representava uma nação considerada em sua essência, orgânica; precisava ser autoritário, expressando uma vontade única e coesa demonstrada por uma elite partidária obediente os princípios da liderança. Também podemos identificar uma certa tensão entre o sindicalismo-corporativismo mais organizado de estilo italiano e a preferência dos nazistas por uma ditadura mais fluida. E em todos os regimes a tendência para um Estado uno e burocrático era solapada por uma militância partidária e paramilitar e pelos acertos com elites rivais.

Transcendência: foi o ponto em que os fascistas rejeitavam as ideias conservadoras de que a ordem vigente era harmoniosa.

Rejeitavam as ideias liberais e social-democratas de que os conflitos entre os grupos de interesse são uma característica normal da sociedade; e rejeitavam também as ideias esquerdistas de que a harmonia só viria com o fim do capitalismo. Os fascistas tiveram origem ao mesmo tempo na direita, no centro e na esquerda. Atacavam tanto o capital quanto o trabalho, assim como as instituições democráticas liberais que supostamente exacerbavam seu confronto. O fascismo foi de certa forma uma reação à crise do capitalismo, mas propunha uma solução revolucionária e supostamente viável. Era também o elemento mais forte, em termos ideológicos, de seu apelo, oferecendo um horizonte plausível em “prol de uma sociedade melhor”.

Mas a transcendência era o mais problemático e mais variável dos cinco termos-chave do fascismo, nunca chegando efetivamente a se concretizar, sendo que a maioria dos regimes fascistas nos demais países, sempre preferiram o modelo capitalista, afinal um Estado não sobrevive somente de ideias. Os integrantes do movimento fascista não dispunham de uma crítica geral contra o capitalismo, não tinham interesse no capitalismo e pela visão de sociedade de classes. O centro de gravidade de seus interesses eram na nação e no Estado e não nas classes. O que gerava um confronto idealista com a esquerda e não com o bloco da direita, pois os marxistas e anarquistas é que tendiam a uma agenda de lutas contra o capitalismo e a uma forma de governo; mas os fascistas, ao contrário dos blocos de esquerda e direita com relação as classes sociais, não as viam como inimigas da nação. Além disso os golpes fascistas na Alemanha e na Itália especialmente contaram com o apoio das classes altas, e após chegar ao poder, pela grande aceitação das pessoas comuns.

Expurgos: essa prática levada a cabo na Itália terminou sendo mais brando do que os atos praticados na Alemanha de Hitler durante a 2ª Guerra. Como certos indivíduos eram vistos como inimigos, os adversários precisavam ser eliminados, sendo a nação expurgada de sua presença.

Os comunistas poderiam ser reprimidos e até muitas das vezes mortos, mas se renegassem suas crenças poderiam na maioria dos casos serem admitidos na nação; na maioria dos movimentos fascistas, limpeza étnica e expurgos políticos estavam entrelaçados, embora em graus diferentes. Movimentos como o fascismo italiano e o nacionalismo espanhol identificavam a maior parte dos inimigos em termos predominantemente políticos. Desse modo, o extremo nazista do espectro, de caráter étnico, era também mais homicida do que o italiano.

Francisco Franco, ditador espanhol durante a 2ª Guerra Mundial

Paramilitarismo: representava ao mesmo tempo um valor fundamental e uma decisiva forma organizacional do fascismo. A violência era a chave do radicalismo dos movimentos fascistas, e esses por sua vez, derrubavam formas legais com matanças.

Dentro do ideal fascista, seu elitismo e sua organização hierárquica passariam então a dominar o Estado autoritário por ele criado. Valendo lembrar que essas práticas iniciais fascistas coexistiram com as instituições já presentes dentro do Estado, os paramilitares fascistas dentro da Itália não buscavam um combate com as forças armadas italianas, mas sim mostrar para os integrantes do exército e da marinha, que eles eram a resposta para a imposição da ordem dentro do país; os fascistas italianos estiveram durante anos organizados em grupos paramilitares, sempre foi um movimento uniformizado, em marcha, armado, perigoso e radicalmente desestabilizador da ordem política vigente no Reino da Itália.

O que diferencia os fascistas das várias outras ditaduras militares e monárquicas é o seu caráter “de baixo para cima”, pois com isso eles mostravam ao homem urbano simples, comum que através da ação em grupo e ordenado poderiam alcançar vitórias e triunfos expressivos, pelo bem da Nação, para fortalecer a imagem externa de seus meios bélicos e não seu meio violento do paramilitarismo, tudo isso foi capaz de gerar popularidade, tanto na vida eleitoral do Reino quanto entre as elites. E outros motivos, era o perigo do comunismo e a grande miséria que assolava a Itália.

Mas algo que podemos perceber é o apoio incondicional que os países vizinhos ou próximos a Itália ofereciam mutuamente entre si, um exemplo grande sobre isso foi a guerra civil espanhola, onde Franco era o ditador no poder e, tanto Alemanha quanto a Itália ofereceram ajuda militar e meios bélicos e humanos para controlarem a situação na Espanha, isso acabou sendo um ensaio militar do que viria a ocorrer na Europa após o ano de 1939, o que podemos tirar disso é que o fascismo foi o combustível motor para as ideias e atitudes

de Estados-nação soberanos, ou seja, cada um desses Estados proclamava sua soberania política sobre certos territórios, derivando a sua legitimidade do povo ou da nação neles contido ou contida - como foi o caso do que a Alemanha nazista fez na 2ª Guerra Mundial ao invadir a Tchecoslováquia, os Sudetos- mas os estados do século XVIII monopolizaram a função da violência militar, que agora passava por um surto. Por volta do ano de 1700, os Estados absorviam até 5% do produto nacional bruto em tempos de paz, e 10% em tempos de guerra. Já em 1760 esse índice cresceu para 10 a 15%; em 1810, esses mesmos Estados tomavam 25 a 35% e alistando cerca de 5% da população.

No fim do século XIX, o Estado passou a organizar também as ferrovias, a educação de massa, a saúde pública e finalmente programas de previdência. Tudo isso significava do poder infra-estrutural, ou seja o poder do Estado sobre o indivíduo. Mas o nacionalismo explícito também se fortaleceu nesse mesmo período, nos países do noroeste europeu e nas colônias nos quais surgiram primeiro o governo pelo povo; esse povo era constituído apenas de proprietários do sexo masculino (patriarcalismo). As coisas eram um pouco diferentes na direita, desde o surgimento de nacionalistas extremistas antes de 1914. Eles já tratavam de exortar os saudosos do antigo regime (monarquia) a mobilizar a nação para a derrota das forças corrosivas do liberalismo e do socialismo. Talvez seja essa uma das razões pelas quais o fascismo no Brasil nitidamente durante o período Vargas, não foi levado aos extremos, para evitar uma rememorar a estabilidade política da monarquia, embora ela fosse tênue. Já a esquerda queria uma redução dos poderes despóticos, queriam um Estado expandido para patrocinar o

desenvolvimento econômico, cultural e moral.

Como é enfatizado por Eley (1980), os grupos de pressão da direita nacionalista começavam a alarmar os conservadores alemães e a desestabilizar a política externa da Alemanha, mas seu papel na política interna era muito menor; foi provavelmente na Áustria que os movimentos nacionalistas de massa mais se desenvolveram, tudo por conta da diversidade étnica que compunha o antigo Império Austro-Húngaro.

Em 1914, poucos eram capazes de diferenciar um futuro fascista de um moderado autoritário. O Estado- infra estrutural poderoso havia chegado para ficar, ou seja, as organizações estatais de governo criadas para gerir o povo e promover um estado de bem social tinham a obrigação a partir desse momento de promover o básico a todos, muitos esperavam que os governos tratassem no pós guerra (1918) de acabar com o desemprego e a escassez habitacional, a cidadania social veio se juntar à cidadania política (exercida por poucos). Na esquerda os socialistas impunham a seus adversários anarco-sindicalistas suas ideias, começando a considerar que tanto a revolução quanto a reforma poderiam ser mais efetivas e alcançadas mediante uma maior intervenção do Estado. Na Rússia, a guerra e a guerra civil tornaram os bolcheviques mais ardorosos em favor do estado. Nos demais países, o liberalismo se transformou em democracia social e o estatismo moderno avançou. O impasse seria com a direita, principalmente sob a bandeira do estatismo crescente, a direita chegou ao poder em mais da metade da Europa no período entre as guerras. Sua ascensão foi uma surpresa, pois os acordos firmados de paz em 1918 haviam sido dominados pelos liberais e não por fascistas.

Os delegados do Congresso de Versalles substituíram o Império Austro-Húngaro e partes dos Impérios Russo e Otomano por uma dúzia de democracias putativas. Parecia ter sido inaugurada uma nova ordem mundial de Estado-Nação moderador e democráticos.

Congresso e Tratado de Versalles - Sala dos Relógios

EUROPA ANTES E DEPOIS DA GUERRA

COM O FIM DA GUERRA É NOTADO TAMBÉM O FIM DE QUATRO GRANDES IMPÉRIOS, O AÚSTRO-HÚNGARO, RUSSO, OTOMANO E ALEMÃO. E NASCE AS NOVAS DEMOCRACIAS, QUE DO PONTO DE VISTA DO FASCISMO, ERA UM ENFRAQUECIMENTO DA UNIDADE DE ESTADO E ISSO ERA INACEITÁVEL.

AS DUAS EUROPAS

O mapa político da Europa no decorrer de entre guerras, deixou evidente dois subcontinentes, duas Europas. De um lado uma Europa democrática e outra autoritária; a democracia liberal era composta de um grupo de 11 países na parte noroeste do continente europeu, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica, Suíça e França, dessa maneira o bloco liberal juntamente com todas as colônias pertencentes as Metrópoles abrangiam três zonas socioculturais que eram vinculadas pelo mesmo elo, de uma economia baseada no comércio marítimo e de certas semelhanças políticas e ideológicas, os países nórdicos, anglo-saxões e os Países Baixos. Nesses países os governos constitucionais já haviam sido adotados antes de 1900. o mundo anglo-saxão falava inglês, os países nórdicos com a exceção da Finlândia falavam dialetos do mesmo grupo linguístico.

em toda a região, exceto a França, na Bélgica e na Tchecoslováquia, as elites eram fluentes no inglês. Essas nações do noroeste muitas coisas além do Estado-Nação liberal democrático, e sua coesão territorial permitia o fluxo de mensagens ideológicas em comum.

A outra "família" orgânica-autoritária também formava um único bloco geográfico, dividido em duas zonas históricas, sociais e culturais muito distintas; a latino-mediterrânea e a eslava-europeia central e oriental. Seus idiomas eram muito diferentes e não formavam um bloco comercial. Ao redor dessa divisão continental entre as duas Europas é possível observar uma "zona de fronteira", que era constituída por dois grandes países que oscilavam no campo das ideias, França e Alemanha; essa oscilação ocorria porque qualquer um dos dois países poderiam mudar de lado. Os principais pensadores protofascistas do pré-guerra eram franceses e estavam também no território francês os dois maiores partidos autoritários de de direita e esquerda do noroeste europeu. Enquanto o poder militar alemão aumentava, crescia também a consciência da França que o país era fraco e precisaria de uma coesão. O fascismo ganhando força e se nas eleições de 1940, isso se elas tivessem sido feitas o Partido Social Fascista poderia ter conseguido mais de cem cadeiras no parlamento.

Os movimentos autoritários não eram tão populares na parte noroeste da Europa, mas tinham uma certa relevância política; os fascistas ficaram para trás nas eleições da Noruega com 2% dos votos, 1,5% na Suíça e nos países como Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Canadá, Austrália tiveram menos que 1%, isso mostrava uma sociedade com ideias de democracia já consolidadas e não propensas tanto ao extremismo pregado e propagado pelos partidários dos movimentos fascistas. Todavia os totalitaristas prosperavam na região central da Europa, no leste e no sul. Em eleições feitas na Áustria, Império Alemão e na Espanha, obtiveram 40% dos votos. Havia de fato duas Europas, uma estritamente liberal e democrática e a outra arraigada por ideias autoritárias de um Estado-Nação forte.

FATOR ECONÔMICO

Há historiadores, isso ainda não é um consenso sacramentado, de que o fator da economia não teve uma influência pesada no fascismo do pré-guerra e do pós primeira guerra. Mas o fato é que a classe média e empresarial se aliaram com as ideologias fascistas e nazistas ao chegarem no poder, ou para resguardarem seu capital ou simplesmente para lucrar com os favorecimentos que viriam.

Mas a certeza é que os nazistas e os fascistas italianos foram os dois únicos grupos organizados que chegaram ao poder e se mantiveram por algum tempo e o início da grande depressão foi seguido de cinco golpes entre os anos de 1932 a 1934, na Alemanha, Estônia, Letônia e Bulgária, isso sobre a crise de 1929.

A crise financeira sofrida pela Itália em 1918 foi resolvida apenas em 1922, ano em que Mussolini dá o golpe e Estado e chega ao poder, na Espanha e Romênia existiram dois grandes surtos de autoritarismo, na Espanha ocorreu o golpe de Primo de Rivera em 1926 e o levante militar de 1936.

Na Romênia o rei Carol assumiu com plenos poderes em 1938, depois de seis anos de crescimento econômico modesto. O mais significativo surto fascista foi na Hungria também em 1938 com condições financeiras de crescente melhora. Os golpes levados a cabo na Polônia, Portugal e Lituânia ocorreram em 1926, e finalmente a Iugoslávia entre 1928 e 1929, a Grécia entre os anos de 1935-36 ocorreram depois de um crescimento econômico. Isso dá-nos a entender que um determinado grupo do fascismo esperava que em algumas nações a questão econômica ficasse melhor, não queriam o comprometimento em alavancar a economia. Justamente porque a grande questão da gestão política era saber como resolver a crise econômica, desse modo eram poucos os partidos conservadores, liberais ou de movimentos trabalhistas que tinham uma

autenticidade política macroeconômica, em sua maioria os partidos nessa época estavam tentando assimilar todas as ideias e movimentos para tentarem se manter de pé e conquistar o maior número de apoiadores, em contra partida as ideias fascistas que estavam firmadas nas pessoas, e foi muito simples convencer as pessoas comuns e a classe média de que a solução para resolver a crise, fome, miséria, inflação da Itália, seria um governo forte, e tudo isso os ideias fascistas ofereciam.

PODER E CRISE MILITAR

Conforme já mencionado o exército italiano saiu humilhado da primeira guerra mundial, com muitas baixas, armamentos destruídos, sem contar o impacto social pois foi a juventude nessa época, que foi lutar nos campos de batalhas da Europa e nas trincheiras, uma juventude que vivia a belle époque, mas não sabiam os horrores da guerra, no fim do conflito o que restou foi a humilhação de algumas nações, como foi o caso da Alemanha, soldados mutilados, com traumas de guerra, muitos foram considerados loucos e internados em sanatórios, tudo isso acirrou os ânimos dos países que perderam a guerra, e isso iria ser cobrado de uma forma ou de outra. As justificativas do fascismo de fato reconhecem de forma geral, que as relações de poder militar vinham de uma revolução. A 1ª Guerra Mundial ampliou o campo da guerra pois envolveu a cidadania em uma guerra total, que foi o contrário evidenciado nas guerras Napoleônicas, que foram os conflitos mais significativos dentro da Europa antes da Primeira Guerra Mundial.

O fascismo somente se tornaria um movimento de massa no fim da Grande Guerra, naturalmente, a guerra aumentou o desejo e o sentimento pelo nacionalismo e o estatismo; mas também deixou em evidência três vínculos militares com o fascismo.

Primeiro, a guerra tendia a privar de legitimidade os regimes derrotados, por isso muitos sustentam que a derrota da primeira guerra muito provavelmente daria origem a novos resultados de autoritarismo e fascismo na Europa. Isso poderia sim acontecer, mas nos casos da Alemanha, Áustria e Hungria que deram liberdade a regimes fascistas. A guerra custou à nação alemã 10% de seu território e enormes gastos para pagar as indenizações, a Hungria perdeu mais de 50% de seu território e a Áustria perdeu todo seu império; nessas nações a direita alegava que a derrota foi o resultado dos complôs e sabotagens de políticos civis, esquerdistas e judeus-bolcheviques. A Itália que deixou de ser um Reino no final da 2ª Guerra Mundial, em alguns casos é incluída entre os derrotados embora em 1915 ela tenha mudado de lado e abandonado aliança com o Império Alemão e Austro-Húngaro; seus exércitos foram massacrados totalizando 600 mil soldados mortos e 1 milhão de feridos, além do custo de 180 bilhões de dólares entre todos os países que participaram da guerra; seus ganhos territoriais foram menos expressivos do que os nacionalistas italianos esperavam. Por ser uma vitória insignificante, os governos liberais e os esquerdistas foram responsabilizados.

Na questão da perda de territórios a Itália foi afetada, sofreu um pequeno deslocamento posição geográfica em Trieste e no sul do Tirol. A Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária, Romênia, Sérvia e a Itália, antigos estados tiveram de uma hora para outra de aprofundar o parlamentarismo, ou seja, criar um sistema político para gerir e administrar o país, com prefeitos, presidentes de províncias, integrantes das câmaras de deputados.

A Bélgica foi o único Estado quase derrotado, mas os belgas culpavam a disposição geográfica do país e não seu governo, o país obteve também alguns ganhos territoriais e reparações pelos tratados de paz assinado no fim da guerra.

A teoria fascista do pré-guerra foi influenciada pela percepção de que a guerra fosse capaz de mobilizar toda uma nação, e isso se torna realidade com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, onde nos campos de batalha os soldados puderam observar que não existia ali separação de classes, todos eram iguais, oficiais e soldados e inclusive os oficiais sofriam pesadas baixas, e a guerra significou o recrutamento de um percentual de 25 a 80% da população de homens jovens de toda a Europa. Eram jovens lutando uma guerra política que no fim de tudo mudaria a vida de muitos, ruim ou não.

Os paramilitares de direita e as ligas de veterano que surgiram em diversos países pós primeira guerra, venceram uma guerra civil na Finlândia, combateram um governo de esquerda na Hungria;

reprimiram opositores estrangeiros de esquerda na Alemanha, Áustria e Hungria bem após o término da 1ª Guerra, derrubaram o governo civil da Bulgária em 1923 e quase fizeram o mesmo com o governo da Estônia em 1934. Os grupos paramilitares foram a gênese da primeira onda de movimentos fascistas. O segundo tipo de abordagem segue a relação do poder militar ideológico, o que causa a ascensão de valores paramilitares.

Como podemos notar, antes da Grande Guerra e depois dela, as organizações paramilitares desempenharam um papel bem significativo na ascensão do fascismo na Itália; pela interpretação de Bittencourt (2018), “essas forças armadas, cujo principal propósito é manter a paz desejada, devem estar permanentemente preparadas para defender os interesses de sua nação, inclusive sendo capazes de assessorar corretamente seus líderes políticos, porque são eles que declaram guerras... Isso falhou nos acontecimentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, pois as forças armadas poderosas da década de 1910 não dissuadiram o emprego de violência para a solução dos conflitos”.

Os paramilitares em sua maioria compostas por ex-combatentes insatisfeitos com o resultado da guerra, e isso era de forma geral, até mesmo dentro do exército italiano; também serviu para a não intromissão das forças armadas na vida social, deixando caminho aberto para Mussolini e o fascismo prático de estado.

O argumento centrado no paramilitarismo considera que isso se deu em decorrência das experiências nos campos de batalha, com o companheirismo acima das classes sociais e a hierarquia militar. Os veteranos acreditavam que as organizações paramilitares poderiam concretizar importantes objetivos sociais e políticos durante a guerra.

Imagem 1: representação propagada por Mussolini, para comparar a Itália fascista ao antigo Império Romano, Mussolini queria recuperar a glória passada do império.

Imagem 2: magistrados romanos carregando o fascio, um machado envolto em varas que serviam para punir as pessoas que de alguma forma iam contra ao Império.

Imagem 3: representação realizada por IA do exército italiano durante a primeira guerra mundial.

ASCENSÃO DE MUSSOLINI

Mussolini era uma pessoa controversa ao longo de sua vida adulta, ateu que fez acordos políticos com a igreja, militarista que saiu do país natal para não fazer o serviço militar, mas era ambicioso, chegou ao poder usando o sistema contra ele mesmo, isso fica evidente quando o Rei Vittorio Emanuele III nomeou Mussolini ao cargo de máximo poder político da Itália.

Algo tem que ser dito e bem frisado, a ideologia fascista não foi invenção de Mussolini, mas ele soube tirar proveito de tudo e todos; o fascismo e mais precisamente, a ideia de socialismo nacionalista, expressada no Estado corporativo foi o resultado do choque entre o racionalismo socialista e o romantismo nacionalista.

Benito Mussolini nasceu em 1883, após a reunificação da Itália, Auguste Comte lança as ideias do positivismo na década de 1850, Karl Marx lança o manifesto comunista em 1848, Darwin publica a obra de sua vida, Origem das Espécies em 1859, ocorria a revolução indústria I, novas tecnologias, telefone, rádio, eletricidade, avião, ideias ideológicas, tratados como os da Conferência de Berlim e a Conferência de Viena, o século XIX foi sem dúvida o boom de ideias. E Mussolini nasceu nesse cenário, filho de um ferreiro e socialista e mãe professora primária, católica fervorosa; enquanto Benito crescia a Itália passava por transformações significativas, o país chegou ao desenvolvimento industrial tardio e para acelerar esse processo, após a unificação a drenagem de recursos do Sul da Itália e do Centro do Reino destinados a região norte fez que crescesse o empobrecimento da população e a emigração, o aumento da concentração fundiária, além do crescimento do proletariado nas fábricas das regiões de Turim e Milão, onde eram os polos de industrialização da país.

Um outro grande problema enfrentado pela Itália no fim do século XIX e começo do Século XX, foi a dificuldade de criar um império colonial como as outras potências europeias estavam fazendo, a partilha da África na conferência de Berlim não foi muito favorável a Itália. Além das derrotas pesadas sofridas pelas tropas italianas em uma guerra contra a Etiópia em 1887 na batalha de Dogali, e em 1896 na batalha de Adowa. A humilhação militar sofrida pelos italianos nessa época desencadeou uma violenta e crescente reação nacionalista, pois as pessoas africanas (negras) eram vistas como atrasadas, nos estudos eugenistas do século XIX, para Enrico Corredini principal arauto do sindicalismo revolucionário, a nação precisava aprender o valor da luta internacional, pois nas teses dele, aviam nações burguesas e nações proletárias; e a Itália saiu prejudicada de ambas as formas, pois enquanto vários países exploravam a África e acumulavam riquezas, recursos materiais, a Itália se encontrava desprovida de tais fontes de riqueza.

O sociólogo italiano Vilfredo Pareto afirmava que o ser humano é essencialmente irracional, pois busca justificativas racionais o tempo todo, isso dava a entender que as ideias e ideais coletivos expressos pelas elites com frequência ocultavam suas verdadeiras motivações.

No poder os fascistas associaram muitas das ideias de Pareto a sua forma de governo, após negar um título de honra em 1923, Pareto alertou os fascistas sobre os riscos de o movimento se tornasse uma ditadura sanguinária. Mussolini teve contato com as ideias de Georges Sorel pensador francês que fez do

marxismo seu ponto de reflexão para críticas e reafirmações, também marcou Mussolini com a teoria dos Mitos, que seriam necessários aos seres humanos para dar sentido aos fatos observados.

OS PASSOS DE MUSSOLINI AO PODER

POR EDUARDO HONORATO

Em 1901 Mussolini obteve o diploma de professor para lecionar em escolas primárias, conseguindo seu primeiro emprego como professor em uma escola de Pieve Saliceto, em 1902 para fugir do serviço militar Mussolini foge para a Suíça, trabalhando como pedreiro acaba se envolvendo em movimentos socialistas e termina preso pela polícia de Berna em 1903 ficando detido por duas semanas, foi deportado de volta para a Itália que ao chegar ao país ele retorna novamente para Suíça, agora em uma região diferente. Em 1904 após novamente ser preso mas dessa vez em Lausanne por falsificação de documentos, Mussolini retorna para a Itália se aproveitando de uma anistia concedida pelo Rei Vittorio Emanuel em comemoração ao nascimento de seu primeiro filho homem, o então príncipe Humberto II em setembro de 1904. Já na Itália por ironia, Mussolini decide em alistar no exército italiano e é incorporado ao 10º Regimento Bersaglieri (atirador) de Verona, obteve uma declaração de boa conduta para comportamento disciplinado.

Mussolini retorna para sua cidade natal em setembro de 1906 e algum tempo depois começa a lecionar na comuna de Tolmezzo na província de Udine, norte da Itália apesar dos estudos não teve tato para conseguir gerir a sala de aula e lidar com os alunos e terminou despertando a aversão das pessoas por causa de seu modo de falar. Em novembro de 1907 Mussolini obtem a habilitação para lecionar língua francesa e em março de 1908 é designado como professor de francês do colégio cívico de Oneglia, onde também lecionou italiano, história e geografia, passou a escrever para um jornal local semanário socialista, criticando o governo e a igreja por defenderem os interesses do capitalismo contra os trabalhadores.

Em setembro de 1909 foi preso em Rovereto pela acusação de divulgar material jornalístico e incitar a violência contra o Império Austro-Húngaro, mas foi absolvido posteriormente, mesmo assim foi expulso da Áustria voltando para Forlì. Esses fatos ocorridos na região de Trentino deram notoriedade a Mussolini levando-o a ação política e marcando a transição dele do socialismo para o nacionalismo.

Mussolini no ano de 1910 se torna secretário da federação socialista de Forlì e até 1912 exerceu um papel fundamental para os socialistas, sendo inclusive preso por criticar a guerra da Itália contra a Líbia, após cinco meses de prisão, com sua saída foi aclamado como il duce e todos os socialistas da Itália. Ficou um ano como diretor do jornal Avanti e em 1913 fundou seu próprio jornal, Utopia depois de desavenças de opinião políticas e editoriais.

Para confrontar os socialistas Mussolini fundou o movimento Fascio d'Azione Rivoluzionaria e o Partido Revolucionário Fascista em 1915; após uma publicação muito ácida de um artigo no jornal Avanti, a pressão realizada pelos socialistas levou Mussolini a pedir demissão do jornal. Porém a união de Filippo Naldi, grupos industriais como a empresa de armas Ansaldo, e socialistas franceses ligados à guerra ajudaram Mussolini a fundar seu próprio jornal denominado Il Popolo d'Italia (o povo da Itália). Em 29 de novembro de 2015 Mussolini foi expulso do partido socialista italiano.

Mussolini começa a demonstrar interesse pelas ideias fascistas em dezembro de 1914 quando ele começou a criticar o marxismo ortodoxo, surgido após a morte de Karl Marx e essa corrente havia se tornado a filosofia principal dos socialistas, essa linha de pensamento não reconhecia que a guerra tornaria a identidade nacional e a lealdade mais importantes que a separação de classes. Mussolini passa a acreditar e defender o Estado-Nação.

...MUSSOLINI FUNDÓ O FASCI ITALIANI DI COMBATTIMENTO...

POR EDUARDO HONORATO

Com a declaração de guerra por parte da Itália contra o império austríaco em maio de 1915, Mussolini se alista voluntariamente e é designado como soldado em agosto do mesmo ano e partiu para o campo de batalha em setembro, nas frentes de batalhas em Isonzo na região italiana de Friuli. Mussolini mantinha um diário de seus feitos que eram publicados em seu jornal, em março de 1916 é promovido a cabo por mérito de guerra e encerrando sua participação na guerra em 1917, quando acabou sendo ferido por uma explosão de morteiro em seu alojamento. Após a saída da guerra, Benito voltou para a redação de seu jornal escrevendo vários artigos sobre os soldados Tchecos e Eslovenos que lutaram ao lado da Itália na guerra; após uma derrota esmagadora sofrida pela Itália em Caporetto no mês de novembro de 1917, Mussolini passa a culpar os comunistas, socialistas e os católicos por terem minado o moral dos soldados com suas campanhas antiguerra. É quando começa suas críticas contra os judeus de forma velada, à Revolução Russa e a Lênin, antes defendidos por ele.

A caminhada de Mussolini até o "trono" do poder da Itália começa em 1919, quando o futuro ditador fascista da Itália concretizou suas linhas de críticas, pensamentos e ações. Nesse ano em Milão, socialistas fizeram uma grande passeata pelo centro da cidade, as forças intervencionistas apelaram aos grupos nacionalistas que ajudassem a controlar esse movimento nacionalista. Mussolini chamou o movimento em seu artigo, "contra a besta que retorna", incitando os fascistas e defenderem suas posições no política.

Em 23 de março de 1919, Mussolini fundou o **Fasci Italiani di Combattimento**, na Piazza San Sepolcro no centro de Milão, contando apenas com cinquenta pessoas é nesse momento que Benito resolve delinear três pontos fundamentais de seu movimento; nacionalismo, imperialismo e por último o desprezo a socialistas e comunistas. Os defensores do futurismo, que foi um movimento artístico do modernismo (ver próxima matéria) de Filippo Tommaso e adeptos ao fascismo tornaram-se os principais propagadores do fascismo em Milão nos meses de março e junho de 1919. Os conflitos entre intervencionistas e socialistas ficaram acirrados, em abril de 1919 quando invadiram a redação do jornal Avanti, Mussolini não tomou nenhum tipo de posição no ocorrido mas ficou atento a tudo o que acontecia, inclusive o rei Vitório Emanuel III que começava a ligar o sinal vermelho.

Mussolini iniciou o recrutamento dos arditi (partes do exército italiano) e transportou material bélico para a sede de seu jornal, para supostamente conter um contra ataque vermelho.

Alessandro Pavolini, comandante-em-chefe das Brigadas Negras (esquerda) e Vincenzo Costa (direita) revisam as tropas da 8ª Brigada Negra "Aldo Resega", verão de 1944

Mussolini revisa a 5.ª Brigada Alpina Móvel Negra "E. Quagliata", em Brescia, 1945

O Manifesto Fascista

Na época, um passo importante para tornar o movimento aceitável e politicamente correto, foi elaborado em junho de 1919 o Manifesto dei Fasci Italiani di Combattimento, ou de forma mais simplificada, o Manifesto Fascista. Foi um texto pensado e escrito por Alceste de Ambris e Filippo Marinetti, foi o documento que pavimentou as bases do movimento fascista que continha quatro objetivos principais, Objetivos Políticos, Objetivos Sociais e Trabalhistas, Objetivos Militares e Objetivos Financeiros.

O primeiro congresso fascista foi realizado em outubro de 1919 na cidade de Florença, foi onde ficou decidido que os integrantes do movimentos iriam disputar as eleições na Itália. Nele foi alinhado o programa de campanha, que era esquerdista e anticlerical, iriam pautar suas propostas e reivindicações em pontos sociais como exigindo impostos mais altos sobre heranças e ganhos de capital, derrubada da monarquia, anexação da Dalmácia, confisco de terras da igreja; seu grupo acabou perdendo as eleições então, em novembro o líder fascista foi preso sob a acusação de que estava na posse de vários explosivos e armas, mas dias depois vou libertado com a ajuda do senador Luigi Albertini, isso ainda é um mistério da causa da intervenção do senador, pois ele era antifascista.

O segundo congresso ocorreu nos dias 24 e 25 de maio de 1920, Mussolini manteve-se neutro, elogiou o Tratado de Rapallo e também realizou falas positivas sobre os judeus e o movimento sionista; dizendo que: "esperamos que os judeus italianos permaneçam sensatos o suficiente para não dar origem ao antissemitismo no único país onde ele nunca existiu". Em janeiro de 1921 os comunistas que compunham o partido socialista deixaram o partido para fundar o Partido Comunista Italiano, isso ligou o sinal de alerta para Mussolini e Giolitti; no mês de abril o líder fascista aparece com uma camisa negra no funeral das vítimas do atentado terrorista anarquista ocorrido no Teatro Diana, após esse fato e vendo a aceitação social que Mussolini tinha, o primeiro ministro, Giolitti convida Benito Mussolini a fazer parte de uma coalisão de partidos de direita, a aliança seria entre o PSI, ANI e PLI, nas eleições de maio de 1921 trinta e cinco deputados fascistas são eleitos incluindo Mussolini. Após vários embates com integrantes importantes do partido, Mussolini renomeia o movimento que passou a se chamar Partido Nacional Fascista.

Manifesto dei fasci italiani di combattimento publicado no Il Popolo d'Italia em 6 de junho de 1919

Scaneie o QR-Code acima para ter acesso a tradução do Manifesto Fascista

A Marcha

Ao contrário do que muitos podem pensar, Mussolini não participou da marcha sobre a cidade de Roma, ele chegou apenas no fim na caminhada por receio das tropas do rei Vittorio Emanuel, pois ele poderia responder por traição.

Os líderes do movimento fascista e também integrantes do partido, o general Emilio de Bono, o marechal Ítalo Balbo, Michele Bianchi e Cesare Maria de Vecchi foram os reais responsáveis pela organização da marcha; enquanto Mussolini ficou em Milão aguardando o sinal verde para poder ir para a capital. No dia 24 de outubro de 1922 no congresso fascista que ocorria na cidade de Nápoles, Mussolini foi claro ao dizer que o programa dos fascistas era simples, governar a Itália. Os camisas negras já haviam assumido todo o controle das áreas que abrangiam a planície do rio Pó, dois dias depois em 26 de outubro, Antonio Salandra avisou Luigi Facta que era o atual primeiro-ministro, dos planos de Mussolini e seus adeptos, Facta não deu a devida importância acreditando que Mussolini iria compor um governo de coalizão com ele, o que não aconteceu.

Com 25 mil camisas negra desfilando pela cidade de Roma no dia 28 de outubro, Facta fez uma tentativa para que o rei assinasse a ordem para o Estado de Sítio, o que não aconteceu. O rei temendo uma guerra civil nas ruas de Roma e um verdadeiro banho de sangue, ele resolve entregar o poder para Mussolini, porém dentro dos trâmites legais. No dia 29 de outubro em acordo com a constituição da Itália à época Mussolini assume o poder interinamente, fingindo estar de acordo em assumir um ministério em algum gabinete de Giolitti ou Salandra, em uma reviravolta Mussolini exigiu a presidência do conselho de ministros, com medo de uma guerra civil em Roma, a classe política dominante cedeu, tendo início a sua ditadura velada.

No início seu governo parecia estar agindo de forma democrática e dentro dos limites da lei e da constituição, fez aliança com partidos liberais, conservadores e social - democratas, mas só parecia. No dia 16 de novembro Benito Mussolini se dirigiu para a Câmara para realizar o seu discurso, dia 25 Mussolini obtêm plenos poderes para atuar nas áreas fiscais e administrativas, no dia 15 de dezembro é criado o Grande Conselho Fascista, para substituir o conselho de Estado e em 14 de janeiro de 1923 os camisas negras são tornados por Mussolini o seu braço armado fascista, com uma nova designação chamados de Milícia Voluntária para a Segurança Nacional e para finalizar sua ascensão com chave de ouro em 24 de dezembro em 1925 é aprovada uma lei que muda a designação do nome do cargo que Mussolini ocupava para Chefe de Governo e não mais como Presidente do Conselho de Ministros, tem-se início a ditadura fascista.

fonte:
<https://geneall.net/B/pt/nome/6226/vitor-manuel-iii-rei-de-italia/>
Rei Vittorio Emanuele III

fonte: Wikipédia
Primeiro - Ministro Italiano Luigi Facta em 1922, ocupou o cargo apenas durante oito meses.

A dark blue, stylized illustration of a futuristic cityscape with tall buildings and curved structures, serving as the background for the text.

**LIGANDO OS
PONTOS**

FUTURISMO

Cityscape 1930
Tullio Crali

FUTURISMO E EXTREMISMO

POR: ANDREIA CHAGAS

O futurismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no início do século XX. Foi uma vanguarda artística que se opunha às tradições do passado, exaltando a velocidade, a tecnologia e a modernidade. Valorizavam a guerra e a violência, e acreditavam que a aceleração dos motores e turbinas era uma libertação do passado. Ele teve grande influência em outros movimentos modernistas, como o dadaísmo, o concretismo, a tipografia moderna e o design gráfico pós-moderno. Na arquitetura, o futurismo valorizava o mundo industrial e urbano, com volumes dinâmicos e arrojados. Alguns dos principais arquitetos futuristas foram Antônio Sant'Elia, Angiolo Mazzoni, Auguste Perret, Eugène Freyssnet e Adolf Loos. Na literatura, o futurismo se destacou na poesia italiana, com a utilização de símbolos matemáticos e musicais, e a ausência de sintaxe. Alguns dos principais escritores futuristas foram Filippo Tommaso Marinetti, Vladimir Maiakovski, Fernando Pessoa e Oswald de Andrade.

O futurismo inspirou o surgimento do modernismo brasileiro, que assimilou o antitradicionalismo do movimento. Os modernistas reunidos na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, foram chamados de "futuristas". O futurismo foi uma das vertentes das vanguardas artísticas do século XX. Iniciou-se como movimento na Itália, em 1909-1910, com forte tonalidade patriótica em seu manifesto, mas teve influência nas artes de outros países, como França, Rússia e Brasil. Esses artistas viam o futuro representado na velocidade do automóvel, nos avanços industriais, na eletricidade, nas grandes metrópoles, nas engrenagens dos maquinários, enfim, na nova configuração social do início do século, que para eles representava um novo mundo e um novo homem.

AS ARTES FUTURISTAS SEMPRE BUSCARAM PASSAR A IDEIA DE MOVIMENTO, RAPIDEZ E PROGRESSO

Sezione a
Milano 1909
Carlo Carrà

Glorificando a tecnologia e entendendo a aceleração dos motores e turbinas como uma libertação do passado, saudavam entusiasmadamente as novas invenções como o horizonte do futuro humano. "É mais belo um ferro elétrico do que uma escultura", disse Giacomo Balla, um dos fundadores do movimento, assertiva que aponta para a ruptura que representava a proposta futurista." "Criado no início de 1909, em Milão, na Itália, o futurismo reverberou uma euforia com as descobertas e invenções da Segunda Revolução Industrial, em curso na Europa desde meados do século XIX, e cujos avanços tecnológicos refinaram-se ao longo das décadas. A substituição do ferro pelo aço reforçou o potencial produtivo, bem como a substituição do carvão pelo petróleo como principal recurso energético, o que permitiu a criação dos motores a combustão, presentes até hoje nos automóveis, que se popularizavam no início do século XX. Foi também nesse período, em meados de 1908, que aconteceram os primeiros voos públicos em Paris, a bordo do 14-bis. O ambiente era de grandes mudanças, de encurtamento de distâncias, de aceleração da vida cotidiana.

O movimento futurista italiano foi, em sua gênese, marcado por um nacionalismo agressivo, que levou muitos de seus integrantes, especialmente Marinetti, a um entusiasmo com a guerra e ao apoio categórico do fascismo de Benito Mussolini, fundado oficialmente em 1919."

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FUTURISMO

- Dinamicidade;
- Contestação do sentimentalismo e consequente valorização do homem de ação;
- Enaltecimento da audácia e da revolução;
- Exaltação da vida contemporânea, com ênfase em temas de tecnologia e em novos aparatos industriais;
- Rejeição ao moralismo e ruptura com a tradição;

Rompimento artístico com o classicismo, neoclassicismo e muitos outros movimentos artísticos dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX.

FUTURISMO

Em suma o futurismo surgiu com o lançamento de seu manifesto em 20 de fevereiro de 1909, o manifesto futurista foi escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, a mesma pessoa que apoiou, ajudou e influenciou o fascismo de Mussolini sendo inclusive uma das pessoas que escreveram o manifesto fascista.

ESCRITO POR ANDRÉIA CHAGAS MARCIANO

Na pintura: uso de cores vibrantes e de contrastes; abstração e desmaterialização dos objetos (influência cubista); sobreposição de imagens e traços em busca de representar a ideia de movimento e velocidade; Na escrita: "liberdade para a palavra"; uso de onomatopeias, de versos livres, de frases fragmentadas ou em lugares inesperados, para passar a ideia de velocidade; vocabulário tecnológico; uso de exclamações e interjeições para expressar energia."

O manifesto futurista foi publicado no jornal francês Le Figaro em fevereiro de 1909; os primeiros futuristas europeus eram exaltadores da guerra e da violência, e isso fica evidente em algumas pinturas de artistas que penderam para o futurismo e o extremismo fascista, sendo muitas das vezes marcada pelo cubismo e a abstração, já na arquitetura as construções passavam a ser caracterizadas por longas linhas horizontais e verticais, um nome importante ligado a corrente futurista na arquitetura foi Antonio Sant'Elia, que representou a arquitetura futurista em construções urbanas. já no Brasil temos Oscar Niemeyer.

Future 1918 - Giacomo Balla

Demonstração Patriótica 1919 - Giacomo Balla

Catedral de Brasília
Oscar Niemeyer 1960

Ferrohouse - Zurique
Justus Dahinden 1970

MÁQUINAS VOADORAS

AERONAVES DA

FORÇA
AÉREA
BRASILEIRA

GRIPEN - NG

FICHA TÉCNICA

Comprimento:	15,2 metros.
Largura:	8,6 metros.
Peso máximo para decolagem:	16.500 quilos.
Impulso Máximo:	98 Km.
Velocidade:	Mach 2 - duas vezes a velocidade do som, 2500 km/h.
Distância mínima para decolagem:	500 metros.
Distância para pouso:	600 metros

Motor F414 GE 39E
Radar AESA Raven ES 05

Além das aeronaves poderem ser reabastecidas em voo e podem atingir a altura máxima de altitude de 16 Km.

BREVE HISTÓRICO

EDUARDO HONORATO

O Gripen, denominado F-39 é o um caça operativo multiuso de 4ª para 5ª geração, que aos poucos ira substituir os caça bombardeiros AMX da FAB. Em seu modelo convencional o avião é alimentado por um motor Volvo RM12, motor a reação de baixa razão de diluição e pós - combustão, que é um recurso tecnológico para aumentar rapidamente a potência e velocidade da aeronave e manter a velocidade em supersônica, decolar de pistas curtas e com muita carga.

O nome Gripen vem da palavra grega gripas que significa grifo, ser mitológico que é a mistura de leão e águia e inclusive o símbolo da SAAB, já a nomenclatura JAS (JAS Gripen NG), significa em português, caça, ataque e reconhecimento.

A aeronave é equipada com fly-by-wire, que é um sistema operativo de controle por cabos elétricos de onde um computador tem o controle das superfícies

móveis do avião, como o leme e os flaps, o Gripen foi lançado na Suécia em 1987, de lá para cá a aeronave sofreu diversas modificações dos controles para o melhoramento da aerodinâmica e a resposta aos comandos do piloto, é um caça que compete de igual com o F-16 dos Estados Unidos, Rafale francês.

Vazia, a aeronave pesa oito toneladas. Entretanto, pode ter o dobro na decolagem: 16,5 toneladas – contando com todos os equipamentos, combustível e o militar que estiver embarcado. O impulso máximo é de 98 kN (cerca de 9.993 quilos).

A aeronave possui 10 hardpoints – espaços na asa ou na fuselagem para transporte de cargas, como motores, munições, equipamentos, entre outros. O avião é equipado com um canhão Mauser BK27 milímetros.

O caça voa em velocidade supersônica, com alcance de 4.000 quilômetros, podendo ser reabastecido no ar. A atual versão do Gripen ainda consegue carregar 40% a mais combustível que a anterior. O motor F414G tem potência de até 22 mil libras.

GRIPEN NG

SAAB J-35

SAAB 37 VIGGEN

Gripen supera F-15 dos Estados Unidos

ESCRITO EDUARDO HONORATO

No treinamento multinacional que é realizado desde 2002, O programa Cruzex o novo caça brasileiro, venceu em combates simulados a aeronave dos Estados Unidos F-15, isso porque o F-15 - conhecido pela alta velocidade, excelente manobrabilidade e impressionante capacidade de carregar armamentos - tem a fama de aeronave "imbatível".

Ele já acumula mais de 100 vitórias em combate ar-ar e nunca havia tido uma derrota confirmada.

Trata-se da estreia dos Gripen da FAB em exercícios militares. As aeronaves estavam equipadas com armamentos sofisticados, como o míssil Meteor, de longo alcance, e o infravermelho Iris-T, de curto alcance, que aumentam a capacidade de ataque e defesa.

Em 2024, a Cruzex reuniu 16 países para o treinamento que basicamente se assemelha ao Rimpac dos Estados Unidos que é destinado ao adestramento de meios navais. A Operação Cruzeiro do Sul aconteceu entre os dias 03e 15 de novembro na base aérea de Natal; entre os países participantes estavam a Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, França, Alemanha, Itália, Paraguai, Peru, Portugal, África do Sul, Suécia, Uruguai e os Estados Unidos, com um número aproximado de 3000 militares e 100 aeronaves, a operação também contou com a participação do Exército e da Marinha brasileira, o Brasil nesse exercício conjunto se destacou em dois domínios de guerra, cibernético e espacial. Nos exercícios o Brasil usou o Gripen NG (F39) pela primeira vez, os caças F5 (tigre), os caças bombardeiros AMX mais conhecidos como avião computador ou Ghibli; A4 Skyhawk da Marinha, A29-B Super Tucano, C-105 avião de busca e salvamento, KC-390 e o H-36 Caracal (helicóptero do exército).

Os EUA enviou o F-15 caça de ataque derrotado nas simulações do exercício pelo nosso Gripen, o avião de abastecimento KC-46 da Boeing, Portugal mandou seu KC-390; Peru, KC-130; Argentina as aeronaves KC-130H e IA63- Pampa.

Sgt. Johnson / Força Aérea Brasileira

Grupamento
Jaguar

AERONAVES PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO CRUZEX

Embraer C-105

AMX -A1

F-15 Caça dos Estados Unidos

Caça Naval - A4 Skyhawk

IA-63 Pampa - Argentina

F-5 Tigre

KC-46 USA

A operação Cruzex sem sombra de dúvida é mais uma união de estreitamento de laços entre as forças áreas participantes, e servem também para mostrar o que o Brasil tem de mais moderno, apesar nos poucos recursos investidos em materiais bélicos e desenvolvimentos de pesquisas voltadas as atividades militares e seus meios, sejam eles terrestres, navais ou aéreos. Confira a material realizada na revista Aerovisão da FAB, reportagem da Tenente Enele.

ESCRITO POR TENETE JORNALISTA ENIELE SANTOS

“Ao longo do Exercício, foram registradas cerca de 1.500 horas de voo, mais de 450 paraquedistas lançados, 160 alvos atacados e mais de 800 missões cumpridas. A eficiência operacional alcançou os 98%, refletindo o alto nível de preparo das equipes participantes. “Além dos números, a CRUZEX 2024 foi um marco na troca de conhecimentos sobre técnicas, táticas e procedimentos que podem salvar vidas e melhorar a resposta das forças aéreas em situações reais”, acrescentou o Brigadeiro Rezende.

CRUZEX também foi um grande palco para o desenvolvimento das capacidades aéreas da Força Aérea Brasileira (FAB), que contou com um variado e competente conjunto de aeronaves. Na Aviação de Caça, o Comandante do Grupo de Defesa Aérea (GDA), Tenente-Coronel Aviador Ramon Lincoln Santos Forneas, destacou o desempenho do caça F-39 Gripen. “Tivemos a oportunidade de praticar missões complexas de combate aéreo, nas quais nossos pilotos puderam desenvolver táticas avançadas e aprimorar a coordenação com esquadrões estrangeiros, o que nos trouxe um importante ganho operacional”, afirmou.

Na Aviação de Transporte, o Comandante do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) - Esquadrão Gordo, Tenente-Coronel Umile Coelho Rende, elogiou o desempenho do KC-390 Millennium, essencial nas missões de reabastecimento em voo. “O KC-390 provou ser uma aeronave versátil e eficiente, operando em diversos cenários simulados e reforçando seu papel estratégico na Força Aérea Brasileira,” disse.

Já na Aviação de Reconhecimento, o Comandante do Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação (2º/6º GAV) - Esquadrão Guardiã, Tenente-Coronel David Dantas da Silva, ressaltou o valor das missões com o R-99 e o E-99, essenciais para a coleta de dados em tempo real. “O reconhecimento estratégico foi fundamental para o sucesso das operações. Pudemos fornecer informações detalhadas do cenário de combate, permitindo uma tomada de decisão ágil e precisa”, destacou.

DEFESA INTEGRADA E CENÁRIOS DE FUTURO

Um dos pontos altos desta edição foi a integração de operações cibernéticas, que permitiu às forças participantes enfrentarem, em tempo real, ameaças digitais em paralelo com os desafios físicos. “O treinamento cibernético aplicado à simulação de combate aéreo foi um divisor de águas. Avaliamos como nossas forças podem reagir a cenários modernos e, mais do que isso, como podemos nos apoiar mutuamente em tais situações”, afirmou o Tenente-Coronel Aviador Tiago Josué Diedrich, Chefe da Célula de Operações Cibernéticas, apontando para um futuro em que a defesa cibernética ocupará um papel cada vez mais relevante.

SO Johnson / Força Aérea Brasileira

Sgt Müller Marin / Força Aérea Brasileira

Com a CRUZEX 2024 encerrada, fica a certeza de um exercício bem sucedido que deixou um legado de aprendizado e cooperação internacional. “Este cenário multinacional e complexo permitiu que nossos pilotos passassem por um treinamento operacional muito próximo de situações reais, contribuindo para o aperfeiçoamento da prontidão e da capacidade de resposta da Força Aérea Brasileira”, concluiu o Brigadeiro Rezende.

O Exercício deixa seu marco como um exemplo de integração e aprimoramento contínuos, pavimentando o caminho para futuras edições. A próxima CRUZEX já desperta expectativas, prometendo unir novamente as forças aéreas de diversas nações para um objetivo comum: a construção de uma defesa global forte e solidária”.

PODER NAVAL

FORÇA POLÍTICA E DE GUERRA

Porta-Aviões CV16 - Liaonig

Poder Naval como Força Política e de Guerra

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7478288

Por Eduardo C. Honorato

Poder Naval como força de guerra é a ideia primordial que, quando falamos de Marinha, vem à nossa cabeça aqueles enormes navios cinzentos, com blindagem e armamentos pesados. Mas vai muito além disso, em pleno século XXI nunca foi tão imperativo um poder dissuasório e representativo nos mares de todo o planeta. Nosso objetivo é mostrar como a estratégia de diplomacia, comercial e até quem sabe bélica da China se aperfeiçoou ao longo dos séculos desde o fechamento do antigo império Ming para o mundo conhecido da época, no século XV. Hoje temos uma China muito mais moderna, com navios robustos e até temíveis, ficando evidente a importância do uso e emprego de uma força naval bem preparada, e disposta a se fazer presente em vários lugares; e servindo de embaixada aos seus países, será destacado a importância da diplomacia, do jogo político e também dissuasivo que muitos países fazem hoje usando suas Marinhas, com armas cada vez mais sofisticadas, as novas alianças comerciais estabelecidas; ao longo, será apresentado um país que ficou adormecido por muito tempo, e que acordou com sede de expansão, não de levar seu modo de vida a outros povos, mais de comercializar, e ser uma potência global reconhecida, porque afinal, potência econômica a China já se tornou há tempos, deu os primeiros passos nos anos de 1970 e hoje no tabuleiro da geopolítica, todos os países desempenham um papel no mundo globalizado em que vivemos. A China aprendeu com os erros do passado, sentiu na pele a opressão externa e até mesmo interna, um povo que tem mais de seis mil anos de história, que sempre esteve na vanguarda de antigas invenções, como sismógrafo, estribo de montaria, moinho, não é de se estranhar que a China queira crescer, e vai continuar crescendo, envolvida em polêmicas históricas e mais recentemente a sua neutralidade em relação ao conflito russo x ucraniano, a China ainda é uma peça chave nesse tabuleiro diplomático e dissuasivo; e o gigante asiático faz isso com maestria, através da sua expansão naval, reforçando e aumentando o seu poder marítimo e sua presença com antigos aliados e novos; com navios modernos, aeronaves novas e uma sede de se fazer notar, a China certamente manterá sua indústria naval a pleno vapor. A mais recente joia da Marinha Chinesa é o navio Fujian que promete muito, e até deixa outras potências apreensivas; o dragão acordou e ele está com fome.

Longe de ser aliados naturais e estáveis, como muitas pessoas supunham, a China tinha uma relação surpreendentemente turbulenta com a Coreia do Norte. Pequim já sinalizara a disposição em aceitar a reunificação das Coreias e estava secretamente se distanciando do regime da Coreia do Norte. (HARDING.LEIGH, 2011, p.220).

A China, pelo contrário do que possa parecer apesar de a Coreia há séculos ter sido uma nação vassala tributária da nação chinesa; após passar por vários altos e baixos, parece que o país realmente acordou para a realidade de mundo e mercado em que está inserida, cessando assim os jogos de poder desnecessários. Como mostra a fala do vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Chun Yung-Woo; ele disse à embaixada americana que os líderes mais jovens do Partido Comunista Chinês, não consideravam mais a Coreia do Norte um aliado útil e confiável.

Isso nos mostra que a China está mais suscetível a negociações e conversas do que antes, além do mais “a República Popular da China (RPC) estaria confortável com a Coreia reunificada, controlada por Seul e ancorada nos Estados Unidos da América (EUA), numa aliança benigna”, segundo os autores Harding;Leigh, 2011. A própria China inclusive nos anos de 1970 tentou uma tímida aproximação dos EUA, após se afastar da União Soviética; como bem lembrado por (Magnoli;Barbosa,2013) : “[...] a aproximação com os Estados Unidos pode parecer chocante, do ponto de vista ideológico, mas era bastante coerente do ponto de vista da tradição geopolítica chinesa”. Claro que isso desde que não interfira nos assuntos chineses, se do ponto de vista diplomático a China se mostra propensa a diálogos este fator pode demonstrar que a expansão da marinha chinesa, possa não ser apenas uma conjectura de poder, mas de certa forma tenha o intuito de mostrar para o mundo que o gigante asiático antes adormecido, após vários conflitos internos agora está mais vivo que nunca.

O mar parece ser uma outra forma de território, além de ser uma via é um manancial de recursos de várias ordens. Por isso não é de estranhar que desde sempre tenha havido conflitos com dimensão política e jurídica sobre o seu uso, e até a sua titularidade. (CUNHA, 2017, p.211).

Toda nação que tenha um mar territorial tem o direito de usufruir dessa porção de sua área geográfica, assim como nosso país, a China também possui a sua parte territorial no mar, mesmo que nos dias atuais isso gere conflitos por disputas no Mar do Sul da China. Durante o século XV a China que conhecemos atualmente, ela havia sido governada pela dinastia Ming (1368-1644), tendo como fator principal dos nossos estudos aqui apresentados, sendo essa a dinastia que, construiu uma grande marinha mercante e com navios de guerra, um exército permanente de um milhão de soldados, com isso poderemos perceber o interesse de expansão e até mesmo econômico por parte da China Ming, podemos observar esse fato na descrição abaixo, retirada do livro de Gavin Menzies; onde após as celebrações de inauguração da cidade proibida em 2 de fevereiro de 1421 e após um mês de festividades, os embaixadores das diversas localidades com as quais a China-Ming mantinha relação, foram levados de volta, às suas terras.

As grandes frotas estavam prontas para leva-los de volta a Hormuz, Aden, La’sa e Dhofar, na Arábia; Mogadicho, Brava, Malinde e Mombaça da África; Sri Lanka, Calicute, Cochim e Cambaia, na Índia; Japão, Vietnã, Java, Sumatra, Malaca, Bornéu, no sudeste da Ásia, e outras paragens. (MENZIES. 2008. p.58).

Sendo nesse período a construção da cidade proibida, a restauração da grande muralha e do grande canal construídos na época da dinastia Qing. A universidade de Calgary no Canadá afirma que “os Ming criaram um dos maiores períodos de organização governamental e estabilidade social da história da humanidade. Isso deixa evidente que a China Ming, possuía todas as condições para ser uma potência marítima, afinal de contas Portugal e Espanha ainda estavam consolidando sua soberania contra os árabes invasores, Veneza que poderia ser chamada de outra potência naval, estava passando por uma crise de poder interno; o que deixa sacramentado que a China foi uma potência naval por um certo período, sendo interrompido no início de 1433, quando a dinastia Ming se fecha para o mundo e como consequência a China se isola de tudo e todos.

O rápido crescimento e investimento na frota do tesouro, que era como a marinha chinesa ficou conhecida na época dos Ming, e é mencionado no documento: *European Voyages of Exploration – The Ming Dynasty* (Viagens Europeias de Exploração – Dinastia Ming). Após o imperador Yongle assumir o trono depois de um golpe, onde em 1402 invadiu a cidade de Nanquim ajudado pelos eunucos da corte; ele se torna o terceiro imperador da dinastia Ming, nomeia Zheng He como comandante chefe das frotas do tesouro, uma das maiores frotas navais nunca já construídas ao longo da história; até mesmo em nossos dias atuais, sabe-se que a Marinha Chinesa é tida como a maior do mundo.

Zhu Di (Yongle) ordenou a duplicação do estaleiro de Longjiang, dando início a construção da Marinha Ming, certas estimativas estipulam que foi ordenado a construção de 1600 navios, muitos deles os navios do tesouro, que eram gigantescas embarcações com até nove mastros, constava na lista de construção, navios patrulha, navios de guerra e navios cargueiros para o transporte de cereais, água e cavalos. Isso deixa claro que a China estava desejosa de estender seus domínios e interesses pelo mundo, visto que queriam trazer os outros povos, que os Ming chamavam de bárbaros, para o sistema tributário chinês.

Talvez hoje de forma genérica, a China esteja realizando as mesmas práticas, mas de forma velada, uma delas pode ser vista por parte da Marinha Chinesa com o navio-hospital Arca da Paz, que no ano de 2018 realizou a operação Harmonia e também em 2017, desempenhando papel diplomático e humanitário em várias partes do mundo, sendo a missão de 2015 a mais demorada; por ter visitado locais como Austrália, Polinésia Francesa, Estados Unidos, México, Barbados, Granada e Peru.

Como é mostrado pelo site portuguese.people.com.cn, veiculado pela agência de notícias chinesa Xinhua em 2016. “[...] A viagem exibiu a imagem das forças navais, caracterizada pela abertura e confiança enquanto impulsiona os intercâmbios amigáveis e o entendimento mútuo entre a China e as nações que o navio visitou [...]”.

Ou seja, o mesmo que a China-Ming pretendia fazer durante o século XV, é basicamente o que ela está procurando fazer atualmente, talvez não com caráter colonialista, mas sim em influência geográfica e maior protagonismo internacional; isso mostra com certeza o porquê de a China estar investindo pesadamente na construção naval. Ao menos era o que as pretensões de Zhu Di indicavam.

(Hobsbawm, Eric, 1997) diz que: “Só três regiões do globo permaneceram essencialmente dominadas por aldeias e campos: a África subsaariana, o sul e o sudeste da Ásia continental e a China. Apenas nessas regiões era possível encontrar países que tinham passado ao largo do declínio dos agricultores, nos quais os que plantavam e cuidavam de animais continuaram sendo durante todas as tempestuosas décadas uma proporção constante da população”. A China até nossos dias atuais tem a agricultura como essencial para a sua própria economia e existência, tanto que tem uma das maiores populações da Terra, ou seja é muita gente para ser alimentada. Mesmo com a abertura gradual da China na década de 1970, a agricultura é uma das bases da economia chinesa, e na época do segundo imperador Ming (Zhu Yunwen) os mandarins eram o grupo da sociedade que detinha o direito de exercer os cargos administrativos do império, isso após a dedicação deles há anos de estudo e exames baseados nos ensinamentos de Confúcio, com a tomada do poder por Zhu Di, os eunucos foram quem passou a ocupar esses cargos; o que acabou gerando o descontentamento dos mandarins que consideravam os agricultores e não os mercadores, comerciantes e estrangeiros, o ponto central da sociedade chinesa. O que fica claro, é que os mandarins eram contra os projetos de navegação de Zhu Di, sendo eles os responsáveis por haver feito com que o imperador substituto de Zhu Di, suspendesse todas as viagens das frotas do tesouro por causa dos gastos. A classe dos mandarins tiveram seu descontentamento agravado ainda mais com os gastos com a cidade proibida, na restauração e construção do muro de mil Li, gastos com astronomia, reparação do grande canal, que era a principal artéria fluvial de comércio entre o norte e sul da China.

Como inclusive o próprio Napoleão disse “quando a China acordar, o mundo tremerá.” Quando o Brasil foi “encontrado” por Portugal em 1500, a China era a maior economia, mesmo que de caráter agrário, mas respondia por 25% do PIB do planeta. No decorrer dos últimos anos de Zhu Di ele acabou se afastando lentamente do poder, não dando tanta importância a vida política, isso ocorreu pelo fato de que o imperador pensava que os céus estava irado contra ele, tudo porque a capital havia pegado fogo após uma forte tempestade em Pequim e uma de suas concubinas ter morrido; com os problemas políticos crescentes, as rebeliões em algumas províncias, os enormes gastos com guerras em territórios fora da China continental, o imperador seriamente estava assentado e um barril de pólvora prestes a explodir.

Zhu Gaozhi filho do imperador Zhu Di, sofria forte influência dos mandarins, e esses por sua vez odiavam os eunucos que ocupavam os cargos da política externa e de comandos militares; aproveitando da fraqueza de Zhu Di, os mandarins manipularam o príncipe que, após assumir o trono depois da morte de seu pai com 64 anos, em 07 de setembro de 1424, proclamou um edito que suspendeu toda e qualquer construção de navios e as reformas nas frotas do tesouro. Os comandantes ao voltarem para a China foram tratados com desdém, com exceção de Zhang He; com a morte de Zhu Gaozhi em 1425 um ano após assumir o trono, ter controlado a fome e a pobreza e também controlando os gastos desnecessários, a China corta todos os laços com países que havia estabelecido relações diplomáticas. Zhu Zhanji, filho e herdeiro do antigo imperador diminuiu drasticamente o comércio da China com o mundo exterior, permitindo que Zheng He, fizesse sua última viagem no ano de 1433.

A primeira expedição de Zheng He teve 317 navios e cerca de 27 mil pessoas, um colosso se comparada às dez naus e três caravelas que trouxeram Cabral e cerca de 1500 homens à costa do Brasil. Com 9 mastros e 137 metros de comprimento as embarcações do almirante chinês eram cinco vezes maiores que o Santa Maria, uma das três caravelas comandadas por Colombo no descobrimento da América. Apesar de estar à frente da maior marinha do mundo no século XV, Zheng He não descobriu novos territórios. (TREVISAN, Cláudia. 2012. p.194-195.)

Isso nos mostra que mesmo que tenha passado séculos dessa época das navegações chinesas, podemos constatar que ainda hoje, a ideia de expansão da China, sendo no comércio, influência governamental ou proteção militar, nada mudou. É o mesmo que Pequim faz nos dias atuais, procurando projetar a China no cenário internacional. Como mencionado por TREVISAN, 2012. “A principal missão das navegações de Zheng He era promover a grandiosidade da civilização do império do meio e aumentar o número de estados tributários que reconheciam a superioridade do filho do céu”. Parece que a vaidade do imperador, desejava sair das paredes do palácio. Mas acabou sendo um plano que quase custou a ruína da dinastia, e da economia chinesa da época, o que em 1435 causou um sentimento crescente de xenofobia do povo chinês com outros povos. Esse sentimento de aversão a estrangeiros se intensificou nos anos vindouros da dinastia, prova disso foi quando uma delegação de comerciantes vindos de Portugal tentaram uma audiência com o imperador e foram presos. Em 1479 Liu Daxia chefe do ministério da guerra, confiscou os registros das viagens de Zheng He e de toda a frota dos tesouros, mostrando com isso que não pretendiam mais desbravar os mares. A dinastia que sucedeu os Ming foram os Qing, que subiram ao trono do filho do céu em 1644 e fortaleceram ainda mais essas políticas isolacionistas.

Com o declínio da marinha chinesa nessa época, corsários e piratas logo passaram a operar ao longo da costa chinesa, deixando evidente que a proteção que o estado Ming oferecia era de suma importância na época, todo comércio exterior passou a ser realizado somente pelo Estado, foram criadas leis marítimas que ficaram conhecidas como Haijin que colocava normas rigorosas às navegações, um exemplo era o comércio realizado com o Japão que só podia ser realizado através do porto de Ningbo. Em 1592 a China-Ming entra em guerra com o Japão, esse último perde para uma coalizão do exército chinês e coreano.

Após o fracasso de 1517, Portugal consegue em 1557 convencer a corte Ming a assinar um tratado comercial que estabeleceria Macau Como uma colônia portuguesa, o principal produto que os portugueses queriam, era a porcelana chinesa e em contrapartida a China comprava a prata que os portugueses comercializavam com o Japão. Em 1573 com uma base comercial espanhola em Manilla, Portugal tem seu comércio com a China diminuído, por causa da concorrência dos preços especialmente o da prata ; a ruína dos Ming acontece pela falta de prata que vinha em sua maioria do novo mundo, a forte pirataria que havia fixado no Pacífico e no Mar da China, por causa de piratas holandeses e ingleses que buscavam enfraquecer os reinos católicos, terminou enfraquecendo na realidade a China e levando a dinastia Ming a ruína; lembrando que tudo poderia ter sido evitado caso a China ainda tivesse a sua marinha funcionando, uma marinha que pudesse escoltar e defender seus próprios navios mercantes, que pudessem trazer não somente a prata, mas também outros produtos que era trazido pelos navios espanhóis e portugueses; essa marinha que foi abandonada, certamente poderia ter estendido o poder dos Ming por mais algumas centenas de anos, esse foi um erro que certamente a China aprendeu, e é isso que vamos ver.

O site global fire power classifica a China como a terceira força de trabalho militar ativo, e de força naval o gigante asiático está em primeiro lugar enquanto os Estados Unidos está na terceira posição, a França na décima sexta, o Japão na décima nona, o Reino Unido em quadragésimo segundo lugar, nações essas citadas aqui pelo fato das tensões no Mar do Sul da China durante o ano de 2021. E claro, a segunda maior frota naval do mundo , segundo o mesmo site, é a Marinha Russa com 605 embarcações totais.

Alfred Thayer Mahan (1890) e Sir Julian Stafford Corbett (1911) , ambos escritores e professores, o primeiro nos EUA e o outro na Inglaterra respectivamente publicaram seus livros, pregando o uso de forças navais, Mahan com mais ênfase e diz que somente com um poder naval bem estruturado é que se consegue a vitória ou demonstrar poder, já Corbett segue a análise de que a decisão de uma guerra era em terra com o apoio do poder marítimo.

Seja em qualquer contexto, nação ou contingente militar, os números importam muito, mas táticas também. Na era das duas primeiras guerras, o que se evidencia é o estrelismo de porta aviões, encouraçados e navios de blindagens reforçadas, a segunda maior frota naval da Europa antes da segunda guerra, era a da França, a primeira era a inglesa, a marinha italiana era considerada fraca, mais tarde na batalha do Atlântico de 1939 a 1945, foi a guerra submarina que imperou no conflito; com perdas de 783 submarinos alemães.

No campo naval, como está sendo demonstrado, dois novos meios surgiram como capitais na formação das futuras esquadras nacionais, o submarino e o porta-aviões. O encouraçado e os cruzadores pesados perderam o seu lugar no inventário das forças navais. Dois novos atores viriam a surgir no cenário internacional, de um lado os EUA, com poder marítimo relevante, e de outro a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), com um poder terrestre avassalador. (LEÃO e SILVA, 2018, p.387.)

É fato inegável que as guerras travadas hoje, são diferentes das antigas, as marinhas mudaram, exércitos mudaram, as táticas foram aperfeiçoadas, em dias atuais o que define uma guerra naval ou a projeção de força de uma nação contra outra é sem dúvida a operação de navios aeródromos, submarinos e navios de assalto anfíbio, China e Rússia operam submarinos nucleares. A China com 14 e a Rússia com 45. Quando a China foi adquirir o seu primeiro porta aviões em 2002, o país asiático realizou a compra em segredo usando intermediários para isso, comprou o antigo Varyag que é um porta aviões da Classe Almirante Kuznetsov que estava parado em um estaleiro na Ucrânia, herança da antiga URSS. Após sua total reforma a embarcação entrou em serviço ativo em 2012, seguindo a plataforma do Liaoning, a China construiu o Shandong entrou em serviço em 2017, e o mais novo e moderno porta aviões chinês, o Fujian foi lançado para os testes em mar no dia 17 de junho de 2022.

O que podemos entender é que com a crescente tensão no leste europeu, com o conflito Rússia x Ucrânia, e a não manifestação da China contrária a investida bélica russa, fica uma incerteza pairando no ar. Mas o fato irrevogável é o de que em caso de uma guerra global, certamente China e Rússia serão parceiras, e levando em consideração que ambas as nações possuem uma frota de submarinos nucleares, interesses econômicos semelhantes e porta-aviões capazes de chegar a qualquer local do planeta, podemos esperar qualquer coisa desse cenário que ainda está se desenrolando.

Mas eis que, ao final dos anos 1990, a China começou a despontar economicamente e a defender com maior vigor os seus interesses políticos e econômicos. A cúpula chinesa percebeu que, sem uma marinha oceânica com credibilidade, muito dificilmente seria capaz de defender o seu território, uma preocupação constante dos dirigentes chineses, ou de proteger seus interesses na Ásia e em outros rincões pelo mundo, em especial na África. (LEÃO e SILVA, 2018, p.389).

E a China alcançou essa credibilidade através da mesma estratégia que ela usou no século XV durante a era Ming ,vários países da África, como Botsuana, Madagascar, e mais recentemente, o Djibuti, onde se localiza a primeira base militar chinesa fora de seu território; são exemplos dessa política de buscar credibilidade, além é claro e vale a pena lembrar novamente, o navio Arca da Paz da Marinha Chinesa que presta serviço hospitalar e humanitário à esses países, além dos altos investimentos financeiros que a China tem feito no continente africano, financiando várias obras em muitos países do continente, além da assistência militar da Marinha Chinesa, como a força naval tem feito em suas escoltas de navios chineses e estrangeiros pela costa da Somália no ano de 2021. Ressaltando a ajuda de 2015 realizada pela Marinha Chinesa na retirada de vários estrangeiros do Iêmen, entre eles estavam alemães, paquistaneses, poloneses, canadenses e várias pessoas de outras nacionalidades, totalizando 225 cidadãos estrangeiros. Certamente esses fatos se não gerarem credibilidade para o gigante asiático, no mínimo gera respeito.

Como bem lembram os autores, Silva e Leão, 2018: “[...] agora, em pleno século XXI, a corrida naval entre os EUA e a China, parece que há ciclos de disputa de poder entre dois poderosos contendores[...]”. E como dizem os autores, Magnoli e Barbosa, 2013: “[...] Uma nova China nascia depressa, no compasso das decisões do Comitê Central. Em julho, anunciou-se a criação de quatro Zonas Especiais de Exportação que seriam rebatizadas como Zonas Econômicas Especiais[...]”. Nos remete tanto as corridas armamentistas pré primeira guerra, quanto a escalada naval da Alemanha de Hitler, e os embates da Guerra Fria; o fato é que a Marinha Chinesa não vai parar seu desenvolvimento, assim como a nossa; a Marinha Brasileira, que após vários anos operando com navios com muito tempo de serviço ativo, temos um navio porta-helicópteros e futuramente novas fragatas, e brevemente os submarinos nucleares entrarão em serviço. E com a abertura econômica e o fôlego financeiro que a China conquistou, é nítido que um dos vários interesses do país, é continuar no mercado mundial.

A PLAN (People’s Liberation Army Navy – Marinha do Exército Popular de Libertação) continuará sua expansão, e a sua inovação tecnológica certamente evoluiu junto com a sua marinha, fato é o seu novo porta aviões, que mesmo ainda passando por testes de mar antes de entrar em serviço, está equipado com o que existe de mais moderno, com maior autonomia levou 7 anos para ficar pronto, e pode carregar 70 aeronaves como o J-35.

A primeira frase já retrata o longo caminho que a China percorreu desde a sua subjugação à Inglaterra por causa da imposição do ópio, e das guerras que se seguiram sobre essa droga, passando pela dominação do Japão, a miséria dos anos vindouros, a guerra civil, os anos de alinhamento com a união soviética, a aproximação do ocidente com a visita do presidente Nixon, à China teve muito tempo para viver e conviver com vários povos e entender quem era aliado e inimigo, o país foi se preparando, se firmando como uma economia forte e competitiva, a longa história chinesa por si só nos dá uma aula de estratégia, lutas e conflitos; a história do seu povo é marcado por guerras, lutas entre dinastias, povos invasores. Tolo é quem pensa que o dragão da Ásia é fraco e a preocupação da China em reparar e reforçar sua Marinha não é por menos. Faz parte dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), bloco econômico que praticamente quem tem o maior PIB é a China, o gigante se aliou aos humilhados do planeta, que hoje se destacam no cenário mundial, Índia é uma potência nuclear apesar dos problemas sociais, Brasil é a maior potência do hemisfério sul e tem a segunda melhor Marinha do continente americano, Rússia apesar dos excessos cometidos na Ucrânia, é um país com tradição naval. As antigas alianças, antes formadas como aliados, eixo, entente; hoje podemos definir como blocos econômicos, apesar de que em toda guerra existe processos de desenvolvimento, que se possa vislumbrar dias melhores, e que essas novas alianças disfarçadas de blocos econômicos não acabem servindo de contingente de guerra. Como o próprio Sun Tzu disse há 24 séculos atrás: “ a arte da guerra é de vital importância para o Estado”

Se o seu inimigo for poderoso, esteja preparado para ele. Se ele possui uma estratégia superior, esquive-se. Caso seu oponente possua um temperamento colérico, irrite-o. Finja ser fraco, e isso fará florescer a arrogância. Se ele estiver tendo facilidades, não lhe dê um minuto de descanso. Se as forças dele estiverem unidas, faça com que sejam dispersas. Ataque quando ele estiver desprevenido. (SUNZI, Século VI a.C).

A Trindade Bélica Naval Chinesa

Os três porta-aviões da Marinha Chinesa, deixaram países como Estados Unidos, França, Reino Unido em estado de alerta, com as três embarcações a China tem autonomia e condições de manter suas tropas navais em pontos estratégicos para o país. O tabuleiro de xadrez vem mudando drasticamente e isso não demonstra que vai para. Liaoning, Shandong e Fujian conheça cada um deles abaixo.

O Liaoning é um porta-aviões chinês da Classe Kuznetsov, que entrou em serviço em 2012. Ele foi o primeiro porta-aviões da China e foi construído pela União Soviética.

História do Liaoning:

- O Liaoning foi originalmente batizado como Riga e lançado em 1988.
-
- Com a dissolução da União Soviética, o navio ficou em poder da Ucrânia.
-
- Em 1998, o casco inacabado do Liaoning foi comprado pela China por 20 milhões de dólares.
-
- A China renomeou o navio para Liaoning e o colocou em serviço em 2012.
-

Características do Liaoning:

- O Liaoning é um navio de propulsão convencional com um deslocamento de aproximadamente 60.000 toneladas.
- Ele opera no sistema STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery).
- O Liaoning pode transportar cerca de 40 aeronaves, incluindo caças J-15 e helicópteros de apoio.

Deslocamento

60 900 t (carregado)

Maquinário

4 turbinas a vapor

8 caldeiras

Comprimento

306,4 metros

Boca

35 m

Propulsão

4 hélices

200 000 cv (147 000 kW)

Velocidade

32 nós (59 km/h)

Autonomia

3 850 milhas náuticas a 32 nós
(7 130 km a 59 km/h)

Aeronaves

30 a 50

Tripulação

1 960 oficiais e marinheiros

626 aviadores

Shandong CV17

O Shandong é um porta-aviões da Marinha do Exército de Libertação Popular da China (PLA Navy). Ele foi o segundo porta-aviões construído pela China e o primeiro a ser totalmente projetado e construído no país.

O Shandong é um navio do tipo STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery), o que significa que ele decola assistido por uma rampa. Ele é capaz de transportar um grande número de aeronaves, incluindo os caças J-15, uma versão chinesa do Sukhoi Su-33.

O Shandong é um ativo importante para a China, pois permite ao país expandir sua presença no mar e desenvolver suas capacidades de aviação naval.

Características do Shandong:

- Foi construído nos estaleiros da Dalian Shipbuilding Industry Company
- É baseado no Liaoning, o primeiro porta-aviões da China
- Possui um convés de voo maior e capacidades aprimoradas de alojamento e suporte
- Pode transportar pelo menos 36 caças J-15
- Entrou em serviço em 2019

Tipo
Porta-aviões STOBAR

Deslocamento
60.000 a 70.000 toneladas, carga total

Comprimento
305 m (1.000 pés 8 pol)

Feixe
75 m (246 pés 1 pol)

Propulsão
Turbinas a vapor convencionais, 4 eixos

Velocidade
31 nós (57 km/h; 36 mph)

Sensores e sistemas de processamento
(Radar tipo 346) Tipo 346A Banda S AESA
Radar tipo 382

Armamento
3 x Tipo 1130 CIWS
3 x HQ-10 (sistema de mísseis de 18 células)

Aeronave transportada
30 aeronaves, incluindo:
24 Shenyang J-15
4 Changhe Z-18
2 Harbin Z-9

Fujian

O Fujian é um porta-aviões da Marinha do Exército Popular de Libertação da China (PLA Navy). É o terceiro porta-aviões da China e o primeiro a ser projetado e construído inteiramente no país.

O Fujian foi lançado em junho de 2022 e é o maior e mais avançado porta-aviões da China. Ele é equipado com catapultas eletromagnéticas, que permitem lançar aeronaves com mais carga útil e de forma mais eficiente.

O Fujian é um marco na modernização da Marinha da China e simboliza o desejo do país de aumentar sua presença militar nos oceanos.

Principais características do Fujian: Deslocamento de cerca de 80.000 toneladas, Equipado com catapultas eletromagnéticas, Sistema CATOBAR, Capacidade para levar 60 aeronaves, Sistema de propulsão e elétricos confiáveis e estáveis.

O Fujian é uma demonstração da ambição da China de se tornar uma potência naval global.

Tipo de navio
Porta-aviões

Classe
Tipo 003

Deslocamento
80 000 t (carregado)

Maquinário
4 turbinas a vapor
8 caldeiras

Comprimento
316 m

Boca
39,5 m

Propulsão
4 hélices
-
217 600 cv (160 000 kW)
Aeronaves
50+

SUBMARINOS

CLASSE AKULA

SCHUKA-B

Schuka-B - Classe Akula

São submarinos caçadores, o nome Akula é a designação dada pela OTAN aos submarinos russos, que tinham a nomenclatura de Schuka-B Projeto 971. Os Schuka-B são submarinos nucleares de ataque de quarta geração (SSNs). A classe Akula possui quatro versões; Akula I, Akula I melhorado, Akula II e Akula III, são conhecidos como os predadores do mar do Norte, os submarinos Akula superam os da Classe Virgínia dos Estados Unidos tanto em profundidade quanto em velocidade. O Akula pode chegar a uma profundidade de 600 metros contra 250 metros aproximados do Virgínia, já a velocidade do Akula pode chegar a 35 nós contra 25 do Virginia quando submersos.

Devido ser um submarino nuclear o deslocamento da classe Akula é bem maior que submarinos convencionais como os da classe Tupi da Marinha do Brasil, os Akula I e Akula I melhorado deslocam 8140 toneladas na superfície; os Akula II e III deslocam até 8470 toneladas.

Submersos os Akulas I e Akula I melhorado conseguem deslocar 12.770 toneladas, os Akula II e III deslocam 13.800 toneladas, isso mostra a capacidade que a embarcação consegue carregar em armamentos.

Os Akulas I tem um comprimento de 110 metros de comprimento, os Akula II e III têm 113,3 metros de comprimento e de altura chegam a ter o comprimento de um prédio de 9 andares.

Conta com um motor movido a energia nuclear de água pressurizada, reator OK-650 que é um reator de fissão nuclear que usa Urânio 235 enriquecido até a 45%, para produzir 190 megawatts de energia térmica, 1 turbina a vapor que gera 32 megawatts, 2 geradores OK-2 Turbo, 1 hélice de seis pás que ajuda a diminuir o ruído acústico e nas leituras de sonar, 2 propulsores elétricos retráteis OK-300 para manobras silenciosas e de baixa velocidade (9,3 km/h).

A Classe Akula tem a capacidade de permanecer 100 dias submersos e pode comportar uma tripulação de 62 pessoas no Akula II e III. Os submarinos Akula incorporam um sistema de casco duplo, que nada mais é que um casco de pressão interno e um casco leve externo.

Esses submarinos começaram a ser construídos na época soviética de 1983 e foram até o ano de 1999 mas se encontram ainda em operação, na frota russa atual conta com 4 unidades Akula ativos + 6 em processo de modernização e 4 unidades descomissionadas (baixa do serviço ativo - baixa de armas).

ALGUNS AKULA AINDA EM SERVIÇO

- Pantera (K317)
- Povo (K461)
- Leopardo (K328)
- Tigre (K154)
- Magadan (K331)
- Vepr (K157)
- Cuzbass (K419)
- Gepardo (K335)

A palavra Akula traduzida do Russo, significa tubarão, e o animal propriamente exemplificado é uma máquina biológica de matar. Assim como os tubarões, o Akula têm vários sensores ao longo da sua estrutura, o que deixou a OTAN em estado de alerta, pois ninguém sabia nenhuma informação da embarcação russa. O Akula é equipado com duas câmaras de resgate, o casco externo de 800 toneladas é revestido de material isolante antissonar, o bulbo localizado no topo do leme (cauda) abriga o sonar rebocado, que é um sistema de hidrofones que fica localizado longe das fontes de ruído da embarcação, o que melhora a eficácia e rastreamento de objetos fracos, como ameaças submarinas silenciosas ou de baixa emissão de ruídos, como é o caso da Classe Los Angeles dos EUA.

Os Akulas possuem ainda o sistema de detecção de esteira, que são sensores que analisam a mudança de temperatura e salinidade da água.

Akula- Magadan

Akulas são armados com quatro tubos de torpedos de 533 mm que podem usar torpedos Tipo 53 ou o míssil RPK-2 , RPK-6 , e quatro tubos de torpedos de 650 mm que podem usar torpedos Tipo 65 ou o míssil RPK-7. Esses tubos de torpedos são dispostos em duas fileiras de quatro tubos cada. Os tubos externos são montados fora do casco de pressão em uma fileira, acima dos tubos de torpedos, e só podem ser recarregados no porto ou com a ajuda de um tender submarino. Os tubos de 650 mm podem ser equipados com revestimentos para usar o armamento de 533 mm. O submarino também é capaz de usar seus tubos de torpedos para implantar minas navais

TORPEDOS T- 53

MÍSSEL KALIBR

O RPK-2 Vyuga , também designado como 81R , é um sistema de mísseis antissubmarino soviético lançado por submarino e com armas nucleares , lançado exclusivamente por tubos de torpedos de 533 milímetros (21,0 pol) . O sistema foi projetado em Sverdlovsk , SFSR russo, na década de 1960.

Análogo ao míssil SUBROC usado anteriormente pela Marinha dos EUA , ele é projetado para ser disparado de um tubo de torpedo de 533 mm. Ele é impulsionado por uma escolha de mecanismos dependendo do modelo antes de limpar a água, disparando um foguete de combustível sólido e entregando sua carga útil a até 45 quilômetros (28 mi) de distância.

O Novator Kalibr é uma família de mísseis de cruzeiro russos desenvolvidos pela NPO Novator (OKB-8). Ele entrou em serviço pela primeira vez em 1994. Existem versões do míssil lançadas por navios, submarinos e aéreas, e variantes para uso anti-navio e ataque terrestre . Algumas versões têm um segundo estágio de propulsão que inicia um sprint supersônico na aproximação terminal ao alvo, reduzindo o tempo que os sistemas de defesa aérea têm para reagir, enquanto as versões subsônicas têm maior alcance do que as variantes supersônicas. O míssil pode transportar uma ogiva pesando até 500 quilos.

Existem várias alegações sobre o alcance máximo das versões de ataque terrestre do Kalibr em uso pela Rússia. O Departamento de Defesa dos EUA estima seu alcance em 1.400 km (870 mi), e o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu colocou seu alcance em "quase 1.500 km (930 mi)". Após seu primeiro disparo operacional em outubro de 2015, as declarações do Ministério da Defesa russo sugeriram um alcance de 2.000 km.

BATALHAS NAVAIS

BATALHA DE SALAMINA

SALAMINA

A 1ª Grande Batalha Naval

Salamina, é uma das grandes ilhas da região da Ática foi palco e cenário há mais de 2503 anos da primeira grande batalha naval da história, de um lado o império Aquemênida (formado pelos povos medos e persas) ambos, tribos que foram unificados por Ciro, O grande em 550 a.C. Antes do conflito chegar no estreito de Salamina, os persas tiveram de enfrentar os gregos nas batalhas de Maratona, Termópilas e Plateia.

Eram dois mundos completamente diferentes, um choque de culturas e realidades; os orgulhosos helênicos (gregos) que não aceitaram segundo o julgamento deles, o julgo de prestar tributos e submissão a Xerxes, após sua chegada ao trono persa em 486 a.C.

Dario, pai de Xerxes era o rei quem comandava o vasto império persa, e que perdeu na batalha de Maratona. Vale lembrar que os gregos antigos não haviam formado um império unificado, suas cidades tinham autonomia administrativa e militar, podemos dizer que o estopim das guerras persas contra os gregos teve início com a revolta jônica em 499 a.C.

As cidades da Jônia foram conquistadas pelo império persa no ano de 540 a.C, governados por tiranos nativos, que eram nomeados pelo sátrapa persa da cidade de Sardes; o interesse persa nessa região, estava no interesse de Dario I em controlar as fontes de abastecimento de trigo e madeira que iriam para a construção naval grega. Dario queria realmente era conquistar toda a Grécia e continuar sua expansão pela Europa.

O rei Dario conseguiu dominar a Trácia e a Macedônia em 513 a.C e eram essas regiões conquistadas ricas em ouro. Antes da derrota do reino da Lídia, quase todo o litoral da Ásia Menor caiu nas mãos dos persas, com exceção da cidade de Mileto.

Em 499 a.C, Aristágoras era o tirano que governava a cidade de Mileto, mas ele queria conquistar a ilha de Naxos , para isso ele recorreu a ajuda militar persa, entretanto foi

derrotado e de certo modo se sentiu pressionado pelos persas, o tirano resolveu então instaurar na cidade a isonomia e conseguiu espalhar essas ideias pela região. Segundo Heródoto, a preocupação de Atenas contra os persas era causada pela família Pisistrátidas que foram governantes da cidade de Atenas durante 50 anos e passavam informações aos persas, já que moravam na região da Lídia.

SALAMINA

Também Atenas tinha o receio de invasão das tropas persas, devido a proximidade das fronteiras da Ática com a Trácia, e a perda de controle do estreito de Dardanelos, pois os gregos deveriam passar a pagar impostos aos persas sobre o trigo que vinha do Mar Negro.

Em 490 o choque das duas culturas seria inevitável, Dario montava sua primeira expedição contra Atenas, a frota persa aportou na baía de Maratona, adjacente ao promontório de Cynosura, onde a força das ondas não atrapalhavam os navios.

ESTREITO DE DARDANELOS

As forças persas teriam que marchar para a região onde estavam os atenienses para que pudessem ter acesso à cidade de Atenas, o que não contavam é serem surpreendidos pelos atenienses, em um rápido avanço que cercou pelos flancos as forças persas.

Os atenienses não estavam sozinhos, na realidade em 481 a.C, foi realizada uma espécie de congresso no Istmo de Corinto, com 31 cidades gregas. Uma grande aliança é criada, ficando decidido que a liderança do exército e também a coordenação dos combates ficavam a cargo dos espartanos, enquanto Temístocles assumiria a liderança da frota de guerra.

A segunda guerra médica é iniciada em 480 a.C, com o avanço por mar e terra e agora as tropas persas estavam sob o comando de Xerxes e a Marinha persa era comandada pela sátrapa Artemísia. Temístocles partiu do princípio que só poderia derrotar o exército e a frota persa em locais estreitos.

A primeira linha de defesa dos gregos foi do desfiladeiro de Termópilas, onde os soldados espartanos enfrentaram o exército de Xerxes, na região da Beócia.

A segunda linha de defesa foi uma região de estreitos marítimos, na ilha de Eubeia, no cabo de Artemísio nas proximidades do Golfo de Mália, região que banhava a leste as Termópilas.

Como senão bastasse o terreno aquático estreito para os navios persas, o mau tempo acabou piorando a situação deles, enfrentaram três dias de tempestades em uma área sem nenhuma proteção, próximo ao cabo Sépias. As baixas navais foram enormes.

Nesse meio tempo, os gregos foram se proteger nos estreitos de Euripus, os persas foram em perseguição atrás dos gregos, mas a frota persa mais uma vez viu seu avanço interrompido pela geografia da Grécia, os persas quanto rentaram entrar contornar Eubeia, o caldo de seus navios eram muito profundos e acabaram, algumas embarcações se chocando contra as rochas ao sul da Ilha, os gregos após saberem da derrota nas Termópilas decidem levar seus navios restantes para Salamina.

SALAMINA

Composição das Frotas

Segundo as informações nos escritos de Heródoto, os gregos contavam com 378 navios, contra 1207 embarcações persas. Em 482 a.C foi tomada a decisão, sob a orientação do político ateniense Temístocles, de construir uma enorme frota de trirremes que seria necessária para os gregos lutarem contra os persas. Em 481 a.C, Xerxes enviou embaixadores pela Grécia pedindo terra e água, mas fez a omissão deliberada de Atenas e Esparta. Um congresso de cidades-estado reuniu-se em Corinto no final do outono de 481 a.C, e uma aliança confederada de cidades-estado gregas foi formada. Tinha o poder de enviar emissários pedindo ajuda e despachar tropas dos estados membros para pontos defensivos após consulta conjunta. Isso foi notável para o mundo grego desarticulado.

Escudos das cidades-estado

Athena, deusa protetora da cidade de Atenas

Em um conselho de guerra convocado assim que a evacuação de Atenas foi concluída, o comandante naval coríntio Adimanto argumentou que a frota deveria se reunir na costa do istmo para conseguir tal bloqueio. No entanto, Temístocles argumentou a favor de uma estratégia ofensiva, destinada a destruir decisivamente a superioridade naval dos persas. Ele se baseou nas lições de Artemísio, apontando que "a batalha em condições próximas funciona a nosso favor". Ele finalmente venceu, e a marinha aliada permaneceu na costa de Salamina.

Artemísia, rainha de Halicarnasso e comandante de seu esquadrão naval na frota de Xerxes, tentou convencê-lo a esperar que os Aliados se rendessem, acreditando que a batalha no estreito de Salamina era um risco desnecessário.

Heródoto relata que havia 378 trirremes na frota aliada e, em seguida, divide os números por cidade-estado. A frota estava efetivamente sob o comando de Temístocles, mas nominalmente liderada pelo nobre espartano Euríbiades, como havia sido acordado no congresso em 481 a.C. Embora Temístocles tenha tentado reivindicar a liderança da frota, as outras cidades-estado com marinhas se opuseram e, portanto, Esparta recebeu o comando da frota como um compromisso.

Os números das embarcações aliadas eram os seguintes, segundo os relatos antigos; Atenas -180 navios, Calcis -20, Sikyon -15, Ambracia -7, Leucadia -3, Kythnos -1, Sifnus -1, Corinto -40, Megara -20, Epidauros -10, Troezen -5, Ermioni -3, Keos -2, Serifos -2, Edina -30, Esparta -16, Eretria -7, Naxos -4, Styra -2, Milos -2 e Crotona -1.

Já as embarcações persas vinham das regiões conquistadas pelo império, da Fenícia vieram 300 navios, 100 da Cilícia, 70 da Cária, 30 da Panfília, 200 do Egito, 100 da Ionia, 60 da Eólia, 30 da Doria, 150 do Chipre, 100 da Frígia Menor, 50 da Lycia e 17 das ilhas Cíclades.

SALAMINA

Estratégias

A estratégia persa geral para a invasão de 480 a.C era dominar os gregos com uma força de invasão maciça e completar a conquista da Grécia em uma única temporada de campanha. Em contraste, os gregos procuraram fazer o melhor uso de seus números, defendendo locais restritos e mantendo os persas no campo pelo maior tempo possível; como ficou demonstrado pelas Termópilas, se os gregos pudessem ser flanqueados, seu menor número de tropas poderia ser destruído. O flanqueamento do istmo exigia o uso da marinha persa e portanto, a destruição da marinha aliada. Se Xerxes pudesse destruir a marinha aliada, ele estaria em uma posição forte para forçar uma rendição grega; evitando a destruição, ou como Temístocles esperava, paralisando a frota persa, os gregos poderiam efetivamente frustrar a invasão.

Estrategicamente não era necessário que os persas realmente lutassem essa batalha em Salamina. De acordo com Heródoto, a rainha Artemísia de Caria apontou isso para Xerxes no período que antecedeu Salamina.

"Se você não se apressar em lutar no mar, mas mantiver seus navios aqui e ficar perto da terra, ou mesmo avançar para o Peloponeso, então, meu senhor, você realizará facilmente o que tinha em mente ao vir aqui. Os helenos não poderão resistir a você por muito tempo, mas você os espalhará, e cada um deles fugirá para suas próprias cidades."
Rainha Artemísia da Cária

A frota persa ainda era grande o suficiente para engarrifar a marinha aliada no estreito de Salamina e enviar navios para tropas terrestres no Peloponeso. Ambos os lados estavam preparados para apostar tudo em uma batalha naval, e decidir a guerra de uma vez por todas.

Os persas estavam em vantagem tática, superando em número os Aliados e também tendo navios de "melhor navegação". A "melhor navegação" que Heródoto relatou foi provavelmente devido à marinharia superior das tripulações; a maioria dos navios atenienses foram construídos recentemente, seguindo as orientações de Temístocles aos atenienses para construir uma frota de 200 trirremes em 483 a.C, e tinham tripulações inexperientes. Apesar da tripulação inexperiente por parte dos atenienses, essas trirremes recém-construídas acabariam sendo cruciais no conflito que se aproximava com a Pérsia. As táticas navais mais comuns na área do Mediterrâneo na época eram o abalroamento (trirremes sendo equipados com um aríete na proa) ou o embarque de fuzileiros navais em navios, que eram nada mais, nada menos do que soldados Hoplitas fortemente armados, o peso dos fuzileiros navais hoplitas totalmente blindados (20 hoplitas totalmente blindados pesariam 2 toneladas).

Réplica da Trirreme grega

Hoplita Tespio

Hoplita Platea

Réplica de uma Trirreme com o aríete na ponta

SALAMINA

A Batalha

Também Atenas tinha o receio de invasão das tropas persas, devido a proximidade das fronteiras da Ática com a Trácia, e a perda de controle do estreito de Dardanelos, pois os gregos deveriam passar a pagar impostos aos persas sobre o trigo que vinha do Mar Negro.

Em 490 o choque das duas culturas seria inevitável, Dario montava sua primeira expedição contra Atenas, a frota persa aportou na baía de Maratona, adjacente ao promontório de Cynosura, onde a força das ondas não atralhariam os navios.

As forças persas teriam que marchar para a região onde estavam os atenienses para que pudessem ter acesso à cidade de Atenas, o que não contavam é serem surpreendidos pelos atenienses, em um rápido avanço que cercou pelos flancos as forças persas.

Os atenienses não estavam sozinhos, na realidade em 481 a.C, foi realizada uma espécie de congresso no Istmo de Corinto, com 31 cidades gregas. Uma grande aliança é criada, ficando decidido que a liderança do exército e também a coordenação dos combates ficavam a cargo dos espartanos, enquanto Temístocles assumiria a liderança da frota de guerra.

A segunda guerra Médica é iniciada em 480 a.C, com o avanço por mar e terra e agora as tropas persas estavam sob o comando de Xerxes e a Marinha persa era comandada pela sátrapa Artemísia. Temístocles partiu do princípio que só poderia derrotar o exército e a frota persa em locais estreitos.

A primeira linha de defesa dos gregos foi do desfiladeiro de Termópilas, onde os soldados espartanos enfrentaram o exército de Xerxes, na região da Beócia.

A segunda linha de defesa foi uma região de estreitos marítimos, na ilha de Eubeia, no cabo de Artemísio nas proximidades do Golfo de Mália, região que banhava a leste as Termópilas.

Como senão bastasse o terreno aquático estreito para os navios persas, o mau tempo acabou piorando a situação deles, enfrentaram três dias de tempestades em uma área sem nenhuma proteção, próximo ao cabo Sépias. As baixas navais foram enormes.

Na frota aliada, os atenienses estavam à esquerda, e à direita provavelmente estavam os espartanos, embora em alguns registros e relatos foi dito que eram os megarenses e os eginezianos; os outros contingentes estavam no centro. A frota aliada provavelmente se formou em duas fileiras, já que os estreitos na entrada de Salamina seriam muito estreitos para uma única linha de navios. Heródoto tem a frota aliada em uma linha que corre de norte a sul, provavelmente com o flanco norte na costa da moderna Ilha de São Jorge e o flanco sul na costa do Cabo Vavari – próximo a Salamina.

Parte superior esquerda, navios da aliança grega, na parte inferior, no canto da imagem, na entrada da baía de Salamina, navios da frota persa.

SALAMINA

A frota persa parece ter sido formada em três fileiras de navios, com a poderosa frota fenícia no flanco direito próximo ao Monte Aigaleo, o contingente jônico no flanco esquerdo e os outros contingentes no centro.

Xerxes também posicionou cerca de 400 tropas na ilha conhecida como Psyttaleia, no meio da saída do estreito, a fim de matar ou capturar quaisquer gregos que acabassem lá.

Ao chegarem próximos da frota grega no estreito lotado, os persas pareceram ter se desorganizado e apertado nas águas estreitas, ao invés de atacar imediatamente, os aliados inicialmente pareceram recuar seus navios como se estivessem com medo, fizeram isso para que os persas ficassem confiantes e adentrassem mais para o interior do estreito de Salamina, de onde seria difícil para eles manobrar justamente porque seus navios eram muito maiores que os navios gregos.

Isso funcionou, os navios persas adentraram mais no interior do estreito e se foi por uma manobra planejada ou não, um dos navios gregos que estavam em linha, avançou com toda força e abalroou um navio persa, vendo isso todos os comandantes dos outros navios gregos, fizeram a mesma manobra.

As trirremes eram geralmente armadas com um grande aríete na frente, com o qual era possível afundar um navio inimigo, ou pelo menos desativá-lo cortando as margens dos remos de um lado. Se o abaloamento inicial não fosse bem-sucedido, os fuzileiros navais abordavam o navio inimigo e algo semelhante a uma batalha terrestre acontecia. Ambos os lados tinham fuzileiros navais em seus navios para essa eventualidade; os gregos com hoplitas totalmente armados; os persas provavelmente com infantaria mais levemente armada.

Do outro lado do campo de batalha, enquanto a primeira linha de navios persas era empurrada para trás pelos gregos, eles foram atrapalhados pelas segunda e terceira linhas de seus próprios navios.

Na extremidade esquerda da frota grega, o almirante persa Ariabignes -irmão de Xerxes foi morto no início da batalha; desorganizados e sem liderança, os esquadrões fenícios parecem ter sido empurrados para trás contra a costa, com muitos navios encalhando e naufragando. No centro, uma cunha de navios gregos empurrou as linhas dos persas, dividindo a frota em duas, e é nesse momento que as Trirremes com aríete no bico da proa, começam colidir no meio do costado dos navios persas, os partindo ao meio, fazendo com que fossem a pique.

Representação do choque de navios gregos contra as embarcações persas.

Heródoto conta em seus relatos que a Rainha Artemísia que comandava sua frota de navios, e era a mais leal sátrapa do império persa, quando percebeu que estava sendo perseguida por navios gregos ela atacou e abalroou outro navio persa, convencendo assim o capitão ateniense que estava a perseguindo de que o navio era um aliado; Ameinias abandonou a perseguição. No entanto, Xerxes, observando, pensou que ela havia atacado com sucesso um navio grego, e vendo o fraco desempenho de seus outros capitães, comentou que "Meus homens se tornaram mulheres e minhas mulheres, homens". O navio amigo que Artemísia afundou era um navio calíndio e o rei dos calíndios, Damasítimo estava nele. Ninguém do navio sobreviveu.

A frota persa começou a recuar em direção a Falero, mas, segundo os relatos de Heródoto, os eginetas os emboscaram quando tentavam deixar o Estreito. Os navios persas restantes voltaram para o porto de Falero e para o abrigo do exército persa. O general ateniense Aristides então levou um destacamento de homens até Psyttaleia para massacrar a guarnição que Xerxes havia deixado lá.

SALAMINA

Xerxes, sentado no Monte Aigaleo em seu trono, testemunhou a carnificina, seus navios muito superiores aos dos gregos sendo destroçados com facilidade. Alguns capitães fenícios naufragados tentaram culpar os jônios por covardia antes do fim da batalha. Xerxes, de mau humor, e tendo acabado de testemunhar um navio jônico capturar um navio da aliança grega, mandou decapitar os fenícios por caluniar "homens mais nobres".

Após a esmagadora derrota em Salamina, Xerxes tentou construir uma ponte flutuante sobre o estreito, a fim de usar seu exército para atacar os atenienses; no entanto, com a frota grega patrulhando agora o estreito com confiança, isso se mostrou impossível. Para Xerxes a Marinha persa ter perdido aquele combate era inadmissível, os navios eram maiores, tinham mais homens, estavam acostumados na arte da marinharia, já os gregos eram vistos apenas como comerciantes, não tinham prática em uma guerra dessa grandeza.

Temendo que os gregos pudessem atacar as pontes sobre o Helesponto e encurralar seu exército na Europa, Xerxes resolveu abandonar o campo de batalha, levando a maior parte do exército com ele e deixando seu general Mardônio para travar batalhas em terra com o auxílio de alguns poucos navios. o general selecionou os melhores do exército persa, escolhendo as unidades da infantaria de elite e a cavalaria, o restante do exército voltou com Xerxes para as terras persas.

O general Mardônio passou todo o inverno daquele ano (480 a.C) nas regiões conquistadas pelos persas, Beócia e Tessália, lançando um ataque massivo e capturando novamente e destruindo a cidade de Atenas em 479.

Os espartanos e os outros soldados gregos foram aos poucos forçando o general persa a lutar e sair da cidade, Mardônio achando que tinha a vantagem a seu favor, levou os combatentes gregos para uma batalha em campo aberto, travaram a última guerra em terra; na batalha de Plateia o exército grego destruiu grande parte do contingente persa e o general persa também acabou morrendo nessa batalha, alguns relatos e histórias contadas ao longo dos tempos, diz que as mortes persas só não foram maiores porque a cavalaria persa protegeu os outros soldados na retirada de suas tropas.

E também devemos levar em conta que, enquanto ocorriam os conflitos em Plateia, outra batalha era travada na ilha de Samos, o que restava da marinha persa que havia ficado no território grego estava baseado nessa ilha. A Batalha de Mícale e Plateia acabou de vez com todos os planos persas de conquistarem e subjugarem a Grécia. Após esses conflitos e muitos anos depois seria criado a Liga do Peloponeso, as disputas entre Esparta e Atenas se acirriaram novamente e os gregos voltariam a ficar em guerras constantes entre si.

Isso só mudaria quando Alexandre, O Grande conquistasse toda a Grécia e derrotasse todo o Império Persa, décadas mais tarde.

Xerxes observando sua marinha sendo massacrada

Local na atualidade onde a Batalha de Salamina ocorreu. Na área onde estão os vários navios na imagem, ancorados.

A photograph of a Brazilian Navy officer in a white uniform, holding a sword. The officer is wearing a white cap with a gold emblem and a white jacket with gold epaulettes. The background is a blurred outdoor setting with a Brazilian flag visible on the left. The text is overlaid in yellow on a semi-transparent dark blue background.

CARREIRA MILITAR

MARINHA DO BRASIL

ESCOLA NAVAL

ESCOLA NAVAL

A Escola Naval é a instituição de ensino superior da Marinha do Brasil, sendo a mais antiga do país, com o objetivo de formar Oficiais para os postos iniciais das carreiras dos Corpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (CFN) e Intendentes da Marinha (CIM).

Foi criada em 1782, em Lisboa, Portugal, por Carta Régia da Rainha D. Maria I sob a denominação de Academia Real de Guardas-Marinhas. Com a vinda da Família Real para o Brasil, a Academia desembarcou no Rio de Janeiro em 1808, trazida a bordo da nau "Conde D. Henrique". Instalada primeiramente no Mosteiro de São Bento, lá permaneceu até 1832, e a partir daí sofreu inúmeras mudanças de instalações, tendo funcionado inclusive a bordo de navios. Finalmente, em 1938, a Escola Naval instalou-se na Ilha de Villegagnon.

Acesse a prova da Escola Naval de 2024, fazendo a leitura do Qr-Code abaixo:

Escola Naval

Av. Alm. Silvio de Noronha, s/nº - Castelo, Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3974-1572

- Ser brasileiro (a) nato (a);
- não ser casado(a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval;
- Ter 18 anos completos e menos de 23 anos(*);
- Ter concluído o Ensino Médio;
- Ambos os Sexos.
- * Atender aos limites de idade, referenciados a 30 de junho do ano correspondente ao início do respectivo curso de formação militar.

ETAPAS

1) As provas serão realizadas em dois dias subsequentes. No primeiro dia, o candidato terá cinco horas para resolver 40 questões, sendo 22 de Matemática e 18 de Inglês, cada uma valendo 2,5 pontos, totalizando 100 pontos. No segundo dia, com a mesma duração, igual quantidade de questões e mesmo valor de cada uma, serão cobradas 22 questões de Física e 18 de Português e ainda haverá Redação.

2) Eventos Complementares (eliminatórios) constituídos de:

- a) Verificação de Dados Biográficos (VDB);
 - b) Inspeção de Saúde (IS);
 - c) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) – Natação e Corrida;
 - d) Avaliação Psicológica (AP);
 - e) Verificação de Documentos (VD) e
 - e) Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).
- 3) Período de Adaptação (PA) e Curso de Graduação (CG).

No primeiro dia será aplicada uma prova objetiva, composta das disciplinas de Matemática e Inglês, que terá duração de cinco horas e será constituída de 40 questões, sendo: 22 de Matemática e 18 de Inglês, cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.

No segundo dia, serão aplicadas uma prova objetiva, composta das disciplinas de Física e Português e uma Redação, com duração total de cinco horas. A prova objetiva será constituída de 40 questões, sendo 22 de Física e 18 de Português, cada questão

valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.

Curso de Graduação da Escola Naval

O curso é totalmente gratuito e o Aspirante receberá R\$ 1.574,12 mensais, sendo R\$ 1.334 de soldo militar, R\$ 173,42 de adicional militar e R\$ 66,70 de adicional de compensação por disponibilidade militar. Além disso, são proporcionados ao aluno alimentação, uniforme, e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os cursos ministrados na Escola Naval são destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (cargos relativos ao preparo e à aplicação do Poder Naval), o Corpo de Fuzileiros Navais (cargos relativos ao preparo e à aplicação do Poder Naval, em especial nas operações anfíbias.) e o Corpo de Intendentes de Marinha (cargos relativos ao atendimento das atividades logísticas e das relacionadas com a economia, as finanças, o patrimônio, a administração e o controle interno).

O ensino é estruturado em um Ciclo Escolar e um Ciclo Pós-Escolar. O Ciclo Escolar dura quatro anos letivos, para todos os cursos, sob regime de internato. Cada ano letivo compreende um Período de Verão e um Período Acadêmico. No Período de Verão, são realizados, respectivamente, o Estágio de Adaptação para os Aspirantes do 1º ano, o Estágio de Sobrevivência no Mar, o Estágio de Sobrevivência na Selva e outros para os Aspirantes do 2º ano e Viagens de Instrução para os Aspirantes do 3º ano. Já no Período Acadêmico são realizadas as atividades de ensino, treinamento físico e formação militar-naval. No início do 3º ano letivo, após o Estágio de Verão, o Aspirante faz a opção de Corpo e de Habilitação dentro do Corpo, de acordo com sua ordem de classificação obtida no 2º ano letivo. Os seguintes Cursos de Graduação e habilitações são oferecidos pela EN:

- I) Corpo da Armada - Habilitações: Mecânica, Eletrônica ou Sistemas de Armas.
- II) Corpo de Fuzileiros Navais - Habilitações: Mecânica, Eletrônica ou Sistemas de Armas.
- III) Corpo de Intendentes da Marinha -Habilitação em Administração.

CARREIRA, PATENTES E SALÁRIO

PLANO DE CARREIRA

Os Aspirantes que concluem com aproveitamento o Ciclo Escolar são declarados Guardas-Marinha (GM) e matriculados no Ciclo Pós-Escolar (CPE). Este é um período de aprendizagem prática e instrução, conduzido conforme o Corpo a que pertence, sob supervisão da EN, com duração de um ano letivo.

O CPE é realizado em três fases:

I) Primeira fase: realizada em Centros de Instrução e Adestramento para a transmissão de conhecimentos de ensino militar-naval;

II) Segunda fase: destinada a complementar a formação diversificada da EN em Mecânica, Eletrônica, Sistemas de Armas, Guerra Anfíbia e Administração, conforme a habilitação adquirida; e

III) Terceira fase: realizada no Navio-Escola, em Viagem de Instrução, para complementar os conhecimentos de ensino militar-naval necessários à graduação de GM.

O término do CPE corresponde à graduação em Ciências Navais e habilitação para todos os cursos. Os GM que concluírem o CPE com aproveitamento receberão o Diploma de Graduação em Ciências Navais e a respectiva Ficha Histórico-Escolar e serão nomeados Segundos-Tenentes, posto em que se inicia a carreira de Oficial da Marinha.

A carreira de oficiais na Marinha compreende os seguintes postos: Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente, Capitão-Tenente, Capitão de Corveta, Capitão de Fragata, Capitão de Mar e Guerra, Contra-Almirante, Vice-Almirante e Almirante de Esquadra.

Os oficiais de carreira são distribuídos por Corpos; dentro de um mesmo Corpo, por Quadros e, dentro de um mesmo Quadro, pelas respectivas escalas hierárquicas.

Os alunos que se formam na Escola Naval têm três Quadros para escolherem fazer parte: Quadro de Oficiais da Armada, Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais, podendo chegar a Almirante de Esquadra, e Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha, chegando a Vice-Almirante.

Remuneração de R\$1.574,12 mensais, curso totalmente gratuito, alojamento, alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar e alimentação.

Navio Escola Brasil

COLÉGIO NAVAL

O Colégio Naval é uma instituição militar de nível médio que prepara os jovens, visando ao ingresso no Corpo de Aspirantes da Escola Naval, que é a instituição de ensino superior da Marinha do Brasil, onde são formados Oficiais. No Colégio Naval, busca-se inculcar o gosto pelo mar e pelas coisas marinheiras, além de proporcionar uma sólida formação intelectual, moral e militar-naval.

O aluno ingressa mediante concurso público e recebe os conhecimentos do ensino médio e instrução militar-naval especializada, ministrados por seleto corpo de professores e Oficiais. Alia-se a este aprendizado acadêmico e militar a intensa prática desportiva para aprimorar a condição física dos alunos. O curso do Colégio Naval tem a duração de três anos, em caráter de internato, com uma rotina militar diária em que os seus alunos se preparam para o futuro curso da Escola Naval.

Colégio Naval

Av. Marquês de
Leão - Centro,
Angra dos Reis - RJ
Telefone: (24)
3421-3000

Principais requisitos

- Ser brasileiro (a) nato (a);
- Ter 15 anos completos e menos de 18 anos (*);
- Ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental;
- Ambos os sexos
- Atender aos limites de idade, referenciados a 30 de junho do ano correspondente ao início do respectivo curso de formação militar.

Etapas do Concurso

1) Seleção Inicial (SI) composta de:

- a) Prova objetiva de Matemática (20 questões) e Inglês (20 questões), com duração de cinco horas - primeiro dia.
- b) Prova objetiva de Português (20 questões), Estudos Sociais (12 questões), Ciências (18 questões) e Redação, com duração de cinco horas - segundo dia.

2) Eventos Complementares eliminatórios constituídos de:

- Verificação de Dados Biográficos (VDB) (eliminatória)
- Inspeção de Saúde (IS) (eliminatória)
- Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) (eliminatório)
- Avaliação Psicológica (AP) (eliminatória)
- Verificação de Documentos (VD) (eliminatória)
- Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH) (eliminatório)

3) Período de Adaptação (eliminatório).

CARREIRA, PATENTES E SALÁRIO

PROVAS

As provas são realizadas em dois dias subsequentes. São cobradas 20 questões de Matemática e 20 de Inglês no primeiro dia. Já no segundo, 20 questões de Português, 12 de Estudos Sociais, 18 de Ciências e uma Redação.

Acesse abaixo através de nosso Qr-Code a última prova do concurso público do Colégio Naval.

CURSO DE FORMAÇÃO

Após serem aprovados na Prova Objetiva e nos Eventos Complementares, os candidatos entram no Período de Adaptação, em regime de internato, com duração de três semanas, podendo sair para visitar a família após a primeira. Terminada essa etapa, os rapazes se formam e recebem platinas de alunos do Colégio Naval.

Passada a Adaptação, é iniciado o Curso de Preparação de Aspirantes, com duração de três anos. Durante esse tempo, os alunos estudam disciplinas do Ensino Médio e recebem instruções militares.

O regime é o internato, tendo os finais de semana livres, quando não estão de serviço. É preciso que os alunos sejam aprovados para serem aproveitados no primeiro ano da Escola Naval sem a necessidade de fazer concurso externo.

Duração de 3 anos.

PLANO DE CARREIRA

O Colégio Naval é a porta de entrada para aqueles que pretendem ser Oficiais da Marinha do Brasil. Enquanto aluno, durante os três anos que estiver cursando, o aluno considerado Praça Especial, tornando-se aspirante somente na Escola Naval (ensino superior). No quinto ano na Escola Naval, que compreende Estágio e Viagem de Instrução, torna-se Guarda-Marinha e no retorno ao Brasil passa a ocupar o posto de Segundo-Tenente.

A carreira de Oficiais na Marinha compreende os seguintes postos: Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente, Capitão-Tenente, Capitão de Corveta, Capitão de Fragata, Capitão de Mar e Guerra, Contra-Almirante, Vice-Almirante e Almirante de Esquadra.

Os Oficiais de carreira são distribuídos por Corpos; dentro de um mesmo Corpo, por Quadros e, dentro de um mesmo Quadro, pelas respectivas escalas hierárquicas.

Os benefícios durante os estudos de formação no Colégio Naval são, o Curso é totalmente gratuito. Durante esse curso, o aluno perceberá remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R\$ 1.398,30, sendo R\$ 1.185,00 relativos ao soldo militar, R\$ 154,05 relativos ao adicional militar e R\$ 59,25

Nossos Livros de Cabeceira

Nessa, nossa página final da EGDM Revista História Militar, recomendamos a você alguns dos livros que irão evidenciar que muitas coisas as vezes não são o que parece, são livros investigativos, jornalísticos e claro históricos, que vão mostrar a você, que ainda existem muitos fatos que ainda permanecem velados de muitos.

Os objetivos dos almirantes do Brasil de constituir uma força naval de valor estratégico, capaz não apenas de proteger o litoral do país, ou defender suas plataformas de petróleo, mas também de garantir aos brasileiros a exploração mineral do leito marinho, em águas internacionais do Atlântico Sul, e de cooperar no combate à pirataria marítima na costa ocidental africana. Muito longe do que é apresentado no livro, nos dias atuais temos uma Marinha que corre o risco de ter os seus meios de superfície sucateados.

Segundo a obra, os chineses através das frotas de seus almirantes Zheng He, Zhou Man, Hong Bao e Zhou Wen, teriam entre outras façanhas: contornado o Cabo da Boa Esperança após atravessar o Oceano Índico; cruzado o Oceano Atlântico a partir da África Ocidental; descido a costa da América do Sul até passar pelo Estreito de Magalhães; explorado a costa oeste das Américas; atravessado o Oceano Pacífico; e chegado até a Austrália.

Com esse livro certamente a história narrada atualmente, deveria ser reescrita e recontada.

1808 narra a chegada da família real ao Rio de Janeiro, acossada pelas tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte.

Nunca algo semelhante havia acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido destronados ou obrigados a se refugiar em territórios alheios, mas nenhum deles foi tão longe quanto o príncipe regente Dom João VI, forçado a cruzar um oceano com toda a família real portuguesa para viver e reinar do outro lado do mundo, enquanto as tropas de Napoleão marchavam sobre Lisboa.

O real golpe militar da História do Brasil, Com 67 anos de história, o império brasileiro, tido como a mais sólida, estável e duradoura experiência de governo na América Latina, desabou na manhã de 15 de novembro. O admirado imperador Pedro II, um dos homens mais cultos da época, que ocupou o trono por quase meio século, foi obrigado a sair do país junto com toda a família imperial. Vivia agora exilado na Europa, banido pra sempre da terra em que nasceu.

Mensagem do Editor

Primeiramente vou me apresentar de uma maneira mais completo, meu nome é Eduardo Honorato, sou Professor há mais de oito anos na rede pública de educação, graduado em História pela Universidade de Franca, com especialização em História da Guerra, Direito Militar Histórico, Direito Militar (Jurídico), Relações Internacionais e Planejamento Empresarial e Logístico, já fui aluno de escola militar, servi na Marinha do Brasil.

Sou um eterno apaixonado pela doutrina castrense, prezo pelas tradições navais, forças armadas e acima de tudo pela nossa força marítima de guerra, que foi o orgulho da história brasileira desde o ano de sua criação em 1822, e hoje não vemos o respeito que é merecido pela nossa força naval.

Nossa revista não tem o viés de se alinhar a ideologias políticas, apesar de história ser política, buscamos sempre tentar de todas as formas manter nossa neutralidade em certos assuntos delicados para a sociedade brasileira, devido o grande viés inflamatória que certas ideias e posicionamentos possuem em nossa sociedade.

Essa revista foi criada e pensada por professores que realmente estão em sala de aula, e percebem nitidamente o descaso com o ensino de nossas crianças, a famosa e conhecida frase, "enxugar gelo", e essas ideologias nefastas defendidas por profissionais da educação, que deveriam ensinar os alunos a pensar e não se alinharem a viés políticos partidários, sejam eles quais forem, e de que lado forem.

Somos um só povo, uma só nação, somos mais que um país ou uma grandíssima faixa de terra, somos em fatos reais um enorme continente.

Nossa revista é para levar informação sobre o mundo militar, sobre a situação das principais forças armadas dos países espalhados pelo planeta, e sim; algumas situações políticas que impactam e muito na área operativa, organizacional das forças armadas.

Vai aqui agora um posicionamento meu sobre as forças armadas, dentro da constituição federal e dos próprios normativos internos de cada uma das forças, é dito o seguinte pelo texto constitucional:

Art.142. As forças armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Que fique bem claro, quem dá autoridade para um presidente, é o povo. E o que realmente compete as forças armadas é proteger o país, defesa da Pátria, não existe pátria sem povo, e poderes constitucionais quem os delega, é o povo, e menciono mais um artigo da C.F.

Parágrafo único. *Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição.*

SOMOS UMA REVISTA INDEPENDENTE, sem nenhuma ajuda financeira do Estado e Vamos continuar assim, mas para isso contamos com sua ajuda, assine nossa revista, participe de nossos debates, escreva para nós, todas as mensagens vão ser tratadas com sigilo.

Deus acima de tudo, Brasil acima de todos

BRADO DA BRIGADA DE PARAQUEDISTAS

